

R. Morelli

UNA VECCHIA TESI SULL'EUROPA

Co-edizione Bioacademyonline e Associazione Ambiente e Società

ROMA 2015 – ANNO DELLA LUCE

Aquino, città di origine

Nessuno è profeta in Patria

*Questo lavoro è stato in origine
ed è tuttora dedicato ai miei
amati e compianti genitori. Che il
Signore misericordioso li
conduca con Sé nella Sua Gloria.*

ISTITUTO A. DE GASPERI
SCUOLA POST-UNIVERSITARIA DI PERFEZIONAMENTO IN
STUDI EUROPEI
VIA POLI, N.29 - ROMA

Anno Accademico 1980/81

Una tesi in "Storia della civiltà e dell'idea d'Europa".

L'Europa e le idee ad essa sottostanti problematicamente analizzabili come risultanti di un processo dinamico evolutivo: accelerante un monopolarismo globale da realizzare o dirompente, quale cuneo, bi-pluri-polarismi realizzati.

Relatore: Prof. Dino Pasini

Studente: Dott. Rocco Morelli

INDICE

Indice.....	5
Sommario.....	6
1. Enunciato della tesi	9
2. Introduzione.....	10
3. Genesi dopo l'apocalisse.....	12
4. Le varie componenti minori aggreganti.....	16
a) Componente teorico-economica	
b) Componente psicologica	
c) Componente filosofico-politica	
5. Gli sviluppi e le concrete realizzazioni	24
a) La fase preparatoria	
b) La fase realizzativa	
6. Il problema europeo in chiave culturale.....	37
a) Richiami ai primi orientamenti "polari" dopo la 2° guerra mondiale	
b) Processo di sostituzione della cultura americana a quella europea e ricerca del "nocciolo" comune alle due	
c) Interpretazione dell'idea integrativa europea come parte di un più vasto fenomeno culturale	
7. Possibili schieramenti - Conseguenti implicazioni - Futuribili scenari.....	51
a) Allineamento con i paesi del blocco orientale	
b) Allineamento con i paesi del blocco occidentale	
c) Non allineamento	
8. Conclusioni.....	62

BIBLIOGRAFIA

SOMMARIO

1) Enunciato della tesi

Vengono sinteticamente esposte le idee fondamentali che hanno indirizzato il presente lavoro a considerare una Europa maggiormente unita come problematica per gli attuali equilibri e come "strumento utopico", invece, per la realizzazione di un più ampio monopolismo a cui tendere.

2) Introduzione

I moventi culturali individuali, gli orientamenti storiografici ed alcune premesse necessarie alla comprensione di tutta l'esposizione che segue, sono stati raccolti, ponendo l'accento sul metodo che, almeno nelle intenzioni, vuole essere "avalutativo" di tipo weberiano.

3) Genesi dopo l'apocalisse

La formazione del blocco occidentale, ed in particolare la genesi delle prime concrete iniziative per una Europa unita, sono presentate come fenomeni rientranti nel più vasto fenomeno, storicamente accertato, che vede i popoli, legati da stessi interessi, unirsi in momenti di pericolo esterno incombente su di essi. In questo caso, quale pericolo esterno, agente catalizzante della solidarietà occidentale, è stato individuato il "pericolo comunista" post-guerra. L'analisi, condotta secondo sequenze cronologiche di formazione dei due blocchi, pone definitivamente in evidenza un'Europa unita quale intenzionale argine all'avanzata comunista di provenienza sovietica.

4) Le varie componenti minori

Seppure viene sostenuto che la maggiore componente sottostante l'aggregazione europea e la solidarietà occidentale, sia stata determinata da necessità contingenti di contrastare l'avanzata comunista, sono state prese in esame le componenti minori, come di seguito individuate, che hanno dato, anch'esse, un notevole contributo. In sostanza si tratta di :

- a) *una componente teorico-economica : che vede soprattutto nell'orientamento keynesiano dell'economia, la base per la ricostruzione del tessuto economico industriale non più su presupposti mercantilistici, ma su obiettivo reciproco interesse delle varie nazioni.*
- b) *una componente psicologica : di tono pacifista universale, particolarmente viva nell'immediato dopoguerra ed emergente come reazione a causa dei disastri vissuti nella guerra.*
- c) *una componente filosofico-politica : che vede nei popoli dell'occidente i promotori e difensori di forme di gestione del potere rientranti in modelli democratico-liberali, in opposizione ai popoli dell'oriente, più generalmente predisposti verso gestioni autocratiche.*

5) Gli sviluppi e le concrete realizzazioni

Attraverso la messa in evidenza, in forma cronologica, delle tappe successive della moderna costruzione comunitaria, viene sottolineata l'esistenza di una volontà originaria di raggiungere l'unità politica, tuttora ancora da realizzare. Le velleità comunitarie però, vengono descritte non come diffuse e possedute dalle masse, bensì da élites dall'innato senso storico. Pertanto ne emerge un'idea di Europa decisa a priori nei vertici politici, e avallata a posteriori dal consenso delle masse stesse. Nascono quindi le prime critiche, soprattutto rivolte:

- *alla frattura esistente fra corpo sociale europeo e corpo politico-burocratico comunitario;*
- *alla scarsa coesione dei vari singoli corpi sociali e politico-burocratici nazionali, tra loro.*

E' evidenziato, inoltre, come il permanere di una tale situazione, seppure permetta "l'unità nella diversità", salvaguardando le singole identità nazionali, sia limite invalicabile per ogni ulteriore progresso integrativo unitario.

6) Il problema europeo in chiave culturale

Il male dell'Europa viene, quindi, diagnosticato in chiave culturale, ponendo l'accento sia sull'incapacità di giungere ad integrare le varie culture, simili e allo stesso tempo diverse, esistenti nel suo seno, sia sul processo di sostituzione della odierna cultura "scientifico-consumistica" americana a quella genuinamente esistente in Europa in un passato non troppo recente. Sulla scia "pseudo-romantica" si fa risalire l'inizio del processo di sostituzione innanzi detto, alla formazione di equilibri polari post-bellici, cosa resasi possibile soprattutto a causa della frattura, provocatasi nella cristianità europea al tempo della Riforma protestante, ma, accentuatasi negli ultimi due secoli, sino a giungere a tempi recenti. Così, il fenomeno integrativo europeo viene interpretato come appartenente ad un più vasto fenomeno culturale, che vede la progressiva distruzione dei particolarismi culturali mondiali e l'imposizione di una uniformità culturale attualmente presentantesi dalle caratteristiche indeterminate ed indeterminabili.

7) Possibili schieramenti - Conseguenti implicazioni - Futuribili scenari

Accettati gli attuali equilibri fondati fondamentalmente su due poli, vengono esaminati futuri possibili schieramenti rientranti nelle seguenti ipotesi : allineamento europeo con i paesi del blocco orientale, allineamento europeo con i paesi del blocco occidentale, non allineamento .Ognuna delle suddette ipotesi si sviluppa in futuribili scenari e soluzioni, che ne rendono problematica la loro accettabilità ai fini del mantenimento della pace mondiale, specie se implicanti una maggiore crescita, europea comunitaria. Ciò avverrebbe principalmente per una presunta incapacità di uscire dagli schemi degli attuali equilibri bipolari, ma, anche ammettendo la possibilità di alterare pacificamente l'odierno quadro mondiale e realizzare una situazione diversa dal bipolarismo, viene evidenziata la maggiore estensione che verrebbero ad assumere le "periferie" del nuovo sistema politico, rispetto all'attuale sistema. In accordo con un comune concetto dell'equilibrio politico, i nuovi futuribili "centri" godrebbero ugualmente di situazioni di pace, ma, le periferie, proprio in funzione della loro aumentata estensione, diverrebbero sedi di maggiori possibilità di conflitto. In tal modo un'Europa ancor più forte ed unita viene vista. come meta anelata, ma problematicamente foriera di conflittualità.

8) Conclusioni

Viene posta la necessità di individuare una odierna identità d'Europa che, lungi dall'essere mela della discordia fra belle contendenti, permetta, in concreto, ulteriori progressi non solo in senso comunitario, ma, soprattutto in senso più allargato. Viene, pertanto, proposto il recupero di un'idea di "Europa maestra", che attraverso il recupero di un cristianesimo sostanziale, di cui talvolta se ne è smarrita la nozione proprio in ambito europeo, funga da centro aggregatore rivolto funzionalmente alla realizzazione di equilibrio monopolare, da raggiungere quale meta in cui l'esercizio del potere venga finalmente e definitivamente inteso come "servizio".

1. Enunciato della tesi.

Dopo la fine della seconda guerra mondiale, l'idea di un'Europa unita è andata man mano sempre più accentuandosi fino a giungere all'attuale stadio dei processi e dell'integrazione comunitaria. In prospettiva, una maggiore unità economica, politica, sociale, culturale, "possibilisticamente" sfociante in un'unità politica integrale, qualora accompagnata a eventuale rivendicazione di neutralità rispetto ai blocchi stabiliti alla fine della seconda guerra mondiale, produrrebbe effetti destabilizzanti il quadro dell'equilibrio generale. Infatti, l'Europa verrebbe a configurarsi come cuneo dirompente gli attuali equilibri, basati fondamentalmente su due poli, introducendo un terzo polo di eccezionale peso politico squilibratore in quanto rivendicante non allineamento per aree attualmente soggette a una delle due influenze polari. In ogni caso, il sistema di equilibri risultante sarebbe più articolato dell'attuale, proprio perché basato su più elementi. Ciò, da un lato, potrebbe garantire dall'instaurarsi di situazioni monopolistiche più o meno auto-privilegianti, nella gestione degli affari mondiali; ma, d'altro lato, proprio per sua genesi e conformazione, risultando sistema meno rigido, riproporrebbe una situazione di continua instabilità, bloccando un processo di sviluppo verso cui, prima o poi, sarà necessario incamminarsi per giungere ad una indefinita, immutabile stasi di pacifica mono-polarità.

L'Europa, quindi, viene vista come "mezzo" che: elaborando idee riguardanti se stessa, collocabili sul piano delle "utopie" dà la possibilità di elaborare "modelli tipici ideali" favorevoli aggregazioni di aree omogenee in vista di una situazione monopolare a cui tendere e di ordine mondiale.

2. Introduzione

Il presente lavoro nasce da una intima, personale necessità chiarificatrice del ruolo europeo nell'attuale intricato tessuto degli equilibri mondiali. In una visione che si spera non pecchi di personalismi o di presunzioni, data la vastità e complessità dei temi trattati e nella piena coscienza di onnipresenti duplici e contrastanti aspetti che le cose o fatti, come pure le loro interpretazioni, portano connaturati, si è posto il problema della "funzione Europea". L'analisi che di seguito si cerca di delineare, non pretende certo di essere un contributo che introduce ventate innovative, lì dove ben diversamente dotate e potenti ventate, data la loro provenienza, sono capaci di produrre limpidezza di un cielo terso. Ciò a cui si mira è la ricostruzione di una evoluzione storica comunitaria, secondo punti di vista culturali generali, al fine non solo di mettere a fuoco un'immagine che al momento non si presenta dai nitidi contorni, a causa di inadeguatezze conoscitive abbisognanti di approfondimenti, ma si mira anche all'esercizio di un metodo di analisi. Lì dove la scientificità storica interpretativa è sacrificata, si avrà la comprensione di vederla verificata, nei residui, da "sociologica accessibilità" e se "eventuali divagazioni storiche" potranno offrire novità meritevoli di approfondimenti, sarà con genuino stupore che: critiche, vie di sviluppo e indicazioni per indagini ulteriori, saranno attese. In una società dove il porre problemi in forma dialettica, per giungere al loro superamento e quindi riproporli sempre in forma mutevole, seppure ogni volta a maggiori livelli di astrazione e difficoltà, è divenuto metodo di sviluppo dell'uomo e misura della sua validità culturale, non saranno certo fraposte difficoltà alla impostazione di "stadio d'approccio" del presente lavoro. Uno "stadio di approfondimento", seppure auspicabile, in caso dovesse mancare di realizzarsi, non negherà certo validità al precedente, specialmente se il tutto è inquadrato in ambito dinamico-evolutivo.

La moderna Storiografia e Sociologia vogliono che un "modello tipico" di qualunque ricostruzione, interpretativa di fatti, sia "scontato" in partenza, date le "scelte di campo" di chi una ricostruzione tenta di operare. Ciò, secondo alcuni, rimane pur

vero prescindendo dal fatto che quelle scelte sono consce, inconsce, motivate o non. Tutto questo, introducendo elementi psicologici e culturali di grande attualità, nega sostanzialmente la "Storia", riducendola a mero strumento di parte. Nel convincimento che un simile orientamento storiografico contiene elementi di verità, parte già verificata, parte da verificare ancora, si è cercato di porre ed esaminare ogni aspetto in luce "avalutativa". Laddove il contesto sembrerà mostrare giudizi di valore, si dovrà parlare piuttosto di improprietà di linguaggio storico, non certo di intenzioni di parte. Ciò potrà essere condiviso se si terrà conto che: più che valutazioni, che solo il futuro potrà fruttificare, si è voluto porre problemi per esaminarne i diversi aspetti e giungere a un maggiore grado di chiarimento e comprensione del fenomeno Europa. E' da notare che, parlando di Europa, in generale, e di Europa maggiormente unita, in particolare, non si è volutamente fatta distinzione fra Europa continentale, in senso anglosassone, Europa centrale, est o ovest. Se distinzione fosse stata fatta ne sarebbe nato non solo un limite, ma si sarebbe già dato per risolto il problema dell'integrazione unitaria e dei confini che essa dovrebbe avere. Ma ogni buon europeista sa che limiti e confini in tal senso non esistono, né devono esistere, pertanto è lasciato al contesto, oltre che allo spirito europeistico del lettore, mostrare, volta per volta, a "quale Europa" ci si riferisce.

3. Genesi dopo l'apocalisse

Per una genesi, seppure sintetica, del processo di formazione di concrete volontà europeistiche da parte dei paesi comunitari è necessario tornare retrospettivamente alla fine dell'apocalittica seconda guerra mondiale, allorché il continuare a condurre la pace in accordo, si rivelò una illusione. Il seme della discordia era già stato sparso e i suoi frutti non potevano essere che la formazione di due blocchi politico-economico-militari, che si profilarono e presero man mano forma nell'immediato dopoguerra. Il blocco che si costituì in maniera più rapida e più compatta fu quello orientale e ciò trova precise ragioni militari e politico-ideologiche. Infatti, alla cessazione del conflitto, le truppe russe occupavano tutta l'Europa e l'abilità politica staliniana non faticò molto a trasformare una temporanea occupazione militare in una duratura dominazione politica. Il processo di polarizzazione dell'Europa orientale intorno alla potenza sovietica avvenne per tappe successive, che assunsero, di luogo in luogo, caratteristiche loro proprie a seconda delle circostanze e resistenze locali, ma che, secondo alcuni, possono ridursi ad uno schema fondamentalmente identico ovunque l'influenza sovietica venne a manifestarsi:

"Indette le elezioni locali, si costituiscono governi di coalizione. I comunisti, in minoranza dappertutto, riescono però, con l'appoggio delle autorità occupanti, a installarsi al Ministero degli Interni e a prendere in mano la polizia. In un secondo tempo, modificata la legge elettorale, si presentano facendo blocco con i vari partiti socialisti locali. L'immancabile vittoria permette loro di insediarsi meglio al governo e di prendere in mano tutte le leve di comando. L'epurazione degli elementi che avevano collaborato con i Tedeschi - operazione allora in corso in tutti i paesi - fornisce loro ottima occasione per colpire gli avversari..." (F. Moroni - Corso di Storia - Vol. III - La formazione del blocco comunista - SEI - Torino - Terza Edizione 1976).

La conclusione della rivoluzione cinese e la firma del patto trentennale di amicizia fra Cina e Unione Sovietica, man mano scivolante, in seguito, verso la degradazione dei

rapporti, completa il quadro di uno scacco degli Stati Uniti nell'emisfero orientale e di un coagulamento intorno all'Unione Sovietica che avvenne con tale rapidità da lasciare incerte e smarrite le potenze occidentali. La stessa Francia, storicamente orientata verso Mosca e con essa ben disposta ad accordi e alleanze, non tardò, a seguito del repentino processo di satellizzazione operato dalla Russia, nei confronti delle aree orientali, a caldeggiare un'ampia solidarietà occidentale. Indubbio riconoscimento di iniziatori d'un'apertura europeistica, in senso attuale del termine, è generalmente reso ai ministri francesi dell'epoca: Bidault e Schuman. L'orientamento europeistico delle altre nazioni, insieme a quello francese, sotto spinte politico-economiche, come si dirà di seguito, contribuì non solo a far nascere l'idea della più ampia solidarietà occidentale possibile, in modo tale da contrapporsi polarmente a quanto veniva realizzandosi ad oriente, ma anche contribuì a porre le basi per tutto il concreto, moderno sviluppo europeistico.

Contrariamente ai sistemi e criteri messi in atto ad oriente dai Sovietici, gli "Alleati", nelle zone da essi occupate, scelsero la via del graduale allentamento della rigidità governativa-militare. La lezione economica impartita dalla guerra sembrava non ancora bene appresa. Infatti, c'era ancora chi non era convinto che fra le cause determinanti lo scoppio della guerra stessa, c'era stato un errore economico di base, che, da un lato esigeva, per parte francese, compensi dai Tedeschi risalenti al primo conflitto mondiale; dall'altro, a causa della esosità, rigidità, esasperato nazionalismo francese con cui i compensi venivano richiesti, impediva lo sviluppo della Germania. Il risultato in seno a quest'ultima fu non solo la creazione di dissensi, lotte interne, esasperati nazionalismi di reazione e non, ma anche il nascere - accanto ad una giustificabile moderata volontà di rivincita nei confronti francesi - di un'ingiustificata volontà di guerra, che celava i germi di mostruosità in corso di sviluppo. Nel dopoguerra, fu solo la lungimiranza economica statunitense, sempre ben accorta ai propri interessi, che vide il pericolo di un richiamo eventualmente possibile sulla Germania da parte del mondo comunista. Fu, quindi, prima l'interesse e dopo la volontà occidentale a riacquistare la Germania alle democrazie dell'Ovest, attraverso

l'abbandono delle originarie richieste di resa incondizionata, di disindustrializzazione, distruzione dell'industria di guerra, riduzione dell'industria in generale. S'inaugura, così, promotori gli Statunitensi, consenzienti gli altri, un clima di solidarietà occidentale. In maniera più specifica si può dire che, con la politica verso la Germania, s'innescò un processo di solidarietà europea con strette connessioni intercontinentali, dalle essenziali funzioni di "argine" ad un progressivo espansionismo sovietico, delineantesi, allora, con caratteristiche di inarrestabilità.

Tali radici della genesi di concrete iniziative di solidarietà europea devono essere necessariamente tenute in debito conto, non tanto perché furono il primo stimolo ad una reale attuazione dell'idea d'Europa, che pur vantava antecedenti e più illustri stimoli risalenti al Sacro Romano Impero, quanto perché si era di fronte alla nascita di una solidarietà che veniva da interessi economici e culturali riconosciuti come: "comuni", da uno svariato numero di nazioni occidentali. In sostanza, incominciò ad affiorare l'urgenza dell'Europa in concomitanza con un momento di polarizzazione crescente intorno agli Stati Uniti, postisi quali paladini del mondo occidentale ed unica certezza contrastante il potere sovietico, espandentesi a macchia d'olio nei territori orientali europei. L'Europa, in senso moderno, come si è già detto, non esisteva ancora; al più erano presenti idee federative che si rivelarono poi di scarso risultato, ma andava sempre più diffondendosi l'idea di "unità" europea in un contesto ben preciso: sviluppo ed avanzata del comunismo sovietico e necessità di porvi un argine. Fu la lungimirante, e forse auto-conservativa, politica statunitense che suscitò risvolti per un primo passo verso la concreta solidarietà europea. Infatti, incominciarono così gli aiuti USA all'Europa. Prima l'assistenza UNRRA (*United Nation Relief and Rehabilitation Administration*) che, seppure sovvenzionata dall'ONU, fu finanziata in misura preponderante dagli Stati Uniti. La sua azione fu, secondo alcuni, ostacolata dai partiti comunisti di vari paesi occidentali sotto promozione del nuovo Kominform (il vecchio Comintern organizzato dai Russi). Quindi fu la volta del piano Marshall, dove gli aiuti vennero congegnati come "importazione gratuita di capitali" ai paesi beneficiati, per metterli in grado di

riprendere il ciclo produttivo e l'inserimento nell'ambito della nuova economia mondiale, da cui gli Stati Uniti non potevano fare a meno di non attendersi vantaggi. Si rafforza, così, l'accennata cooperazione intercontinentale, dove, più che alla restituzione del capitale fornito, si badava, invece, al suo impiego organico, collettivo e non ad occasionali e scoordinate forme di investimento. E' così che la proposta Marshall (5 giugno 1947), un programma di aiuti sottesi da un comune accordo di ricostruzione e cooperazione economica, diviene punto focale di tutta la cooperazione europea del periodo post-bellico. Dal piano Marshall, infatti, vennero le maggiori e decisive sollecitazioni agli Stati Europei, affinché collaborassero e tendessero ad un processo di unificazione economica. La proposta statunitense fu accolta da 16 nazioni e naturalmente avversate dalla Russia e dai suoi paesi satelliti, che vedevano in essa una manifestazione dell'imperialismo capitalista. Le sollecitazioni cooperativistiche, derivanti dal piano Marshall, divennero la mossa iniziale da cui presero spunto tutta una serie di trattative e di accordi di intonazione comunitaria che, sorpassando gli intenti di partenza, si trasformarono progressivamente in presupposti per una Unione Europea.

Le 16 Nazioni aderenti al piano Marshall, il 18 Aprile 1948, firmarono a Parigi l'atto costitutivo della Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica, (OECE), che divenne così il primo vero collaborativo atto formale fra i governi.

L'OECE, però, non limitò la sua competenza ed azione all'amministrazione del piano di aiuti statunitensi bensì estese il suo interesse e potere ai problemi che man mano emergevano in vista di una più concreta unità economica europea. Nel 1961 l'OECE si trasformò in OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*); così i problemi di collaborazione economica, dato lo sviluppo e la ripresa europea, divennero suoi interessi di carattere dominante.

Dopo quanto si è cercato di esporre, non dovrebbe apparire difficile considerare il processo di formazione europea come parallelo allo sviluppo di resistenze nei confronti dell'avanzata comunista, in un preciso momento storico. Tant'è vero che se

il fenomeno viene analizzato seguendo i principi causali del metodo storico-weberiano, ci sono notevoli possibilità per ritenere che senza la paura del dilagante comunismo sovietico, perseguente una satellizzazione dell'Europa orientale, non si sarebbe certo avuta coagulazione europea occidentale e connessione intercontinentale americana, tale da indurre alcuni autori a parlare di vassallaggio europeo nei confronti statunitensi. Ma, pur prescindendo dall'uso di termini che evidenziano giudizi di valore e presuppongono, quindi, schieramenti di parte, non appare scorretto affermare che per storica obiettività, la formazione di una solidarietà europea in campo economico, politico, militare, trova determinazione di concreta realizzabilità soltanto conseguentemente a spinte esterne all'Europa stessa, nascenti in aree di interessi globali, ma funzionali alla bipolarizzazione del potere. In tale schema gli Stati Uniti costituiscono uno dei poli, l'Unione Sovietica l'altro. Non meraviglia perciò l'estremizzazione dell'interpretazione del fenomeno europeo quale propaggine di interessi anticomunisti, nel delicato progredire post-bellico, in un reticolo strategico a difesa dell'occidente, concepito in un quadro di binomiale apposizione: oriente/occidente. Una simile interpretazione, oggi, se imbevuta di nazional-europeismo sotto le "iniezioni" autonomiste e spinte di classi politiche emergenti, aspiranti al potere, rigettanti la logica del comune interesse occidentale, condurrebbe, senza molti dubbi, alla visione di un'Europa che dovrebbe di necessità collocarsi "al di sopra delle parti", con conseguenze che di seguito si cercano di ipotizzare.

4. Le varie componenti minori aggreganti

Seppure, nell'immediato dopoguerra, gli elementi aggreganti fondamentali per i paesi europei furono quelli economici e politici già esposti, ve ne furono altri non trascurabili, rientranti, e non, nelle stesse categorie.

Essi sono individuabili indagando retrospettivamente nell'evoluzione del pensiero economico avutosi a partire dal periodo inter-guerre, ma anche e soprattutto nella volontà di mantenimento di una concezione politica democratica del potere che trova le sue radici nella storia passata di tutto il liberalismo europeo. Un'analisi di tali elementi e delle loro connessioni con lo sviluppo concreto dell'idea d'Europa, mette in luce che il nocciolo intorno al quale si sviluppa ogni realizzazione comunitaria ha matrici culturali, nel senso più lato del termine. Sfortunatamente la comune cultura europea, seppure nelle sue diversificazioni, stenta a divenire cemento per più sostanziali sviluppi unificanti. Invece, proprio attraverso una unificazione culturale si potranno nutrire certezze per una concreta unificazione economica-sociale-politica, che di quella culturale è riflesso e che, sorpassando eli egoismi nazionali, se non nazionalistici, talvolta, conduca alla ricercata armonia globale tanto invocata ovunque e da chiunque.

a) Componente teorico-economica.

Può sembrare una contraddizione, dato che in quell'epoca incominciarono a sorgere ideali nazisti e fascisti, ma fu proprio nel periodo fra le due guerre mondiali che sembrò spirare, almeno nelle intenzioni dell'artefice principale, un'aria di cosmopolitismo unificante nelle nuove teorie economiche che andavano sorgendo. Proprio queste nuove teorie divennero, poi, idee ispiratrici della nuova politica economica alla fine del conflitto ultimo, allorché la ricostruzione delle economie nazionali e internazionali si presentò come prioritaria. L'artefice principale del nuovo orientamento di pensiero si chiamò: J.M. Keynes e capisaldi della nuova economia: le

sue opere teoriche. Attraverso nuovi concetti quali: "aggregati globali", "politica dell'equilibrio", "pieno impiego" e attraverso l'esame dei rapporti fra loro esistenti, come pure l'analisi economica fra consumi, investimenti, risparmi, occupazione ed equilibri internazionali, si ritornò, come ai tempi dell'economia classica, ad affrontare i problemi economici nel loro complesso, con intenti che: "... mostrano chiaramente il forte senso di razionalismo e umanitarismo, la profonda sollecitudine per l'amicizia e la pace fra le nazioni,... e, soprattutto l'incrollabile fiducia nel potere della ragione di trovare soluzioni ai più difficili problemi e nel potere della persuasione di rendere questa soluzioni accette a tutti " (E. Roll. Storia del pensiero economico – Univ. Boringhieri – Pag. 491).

Non si può, qui, fare a meno di un rilievo evidenziante la possibilità della Storia di mostrare la lotta fra opposte tendenze, irriducibili nel loro permanente conflitto, attraverso cui: mentre una delle parti distrugge, l'altra, quasi seguendo un piano provvidenziale, prepara il terreno della ricostruzione. Infatti, le nuove idee economiche incominciano a maturare subito dopo la crisi economica del '29, periodo in cui una parte dell'Europa si accingeva a coltivare i germi che avrebbero condotto alle follie del nazismo e della guerra, proprio iniziando con l'abbattimento del preesistente ordine economico internazionale, irrigidendo i rapporti commerciali, sostituendo alla logica dell'interesse comune, la logica perdente dell'interesse di parte salvaguardabile dalla forza militare. Ma, mentre la "follia" da una parte cresceva, maturando gli eventi che avrebbero condotto al conflitto, dall'altra il nuovo orientamento teorico che l'economia avrebbe dovuto prendere veniva man mano a definirsi sempre più. Pur quando, fra le polemiche degli addetti ai lavori, le idee furono chiare, il passaggio all'attuazione pratica non ci fu e bisognò attendere il periodo post-bellico, affinché si tornasse a parlare di rapporti fra occupazione ed equilibrio internazionale, di trasmissione internazionale delle fluttuazioni economiche. Infine i meccanismi del "moltiplicatore" e "acceleratore", evidenziati nelle teorie keynesiane, divennero patrimonio universalmente condiviso nelle economie occidentali post-guerra. Si comprese, così, che guardando all'economia con

l'occhio del comune pacifico interesse: "Un'espansione di attività economica in una nazione determina, fra l'altro, una maggiore richiesta di beni d'importazione, stimolando in tal modo le industrie esportatrici di uno o più paesi esteri, e per mezzo di esse il livello generale dell'attività economica". Attraverso analisi successive, poi, si riuscì a "mostrare come opera questo moltiplicatore del commercio internazionale, e in quali condizioni e a quali livelli si ristabilisce l'equilibrio internazionale" (E. Roll - op. cit. - pag. 512.). Tutto questo non significa che il cosmopolitismo economico post-bellico fosse, per allora, la cura per tutti i mali e che le politiche economiche nazionali dovessero essere ad esso subordinate; si vuol dire, piuttosto, che si cominciò a capire ed attuare, forse anche spinti da fattori psicologici del momento e di cui si dirà appresso, una seria politica che vedeva la ricostruzione e lo sviluppo secondo l'ottica del comune pacifico interesse. In pratica fino ad una prima fase del dopoguerra, il mantenimento della piena occupazione in un sistema nazionale, considerato come "chiuso", costituì uno dei principali obiettivi della politica economica, nonché parte preponderante dell'idea di molti teorici keynesiani, fiorenti un po' ovunque. Invece, nel campo della politica economica internazionale, dove ogni sistema nazionale deve essere necessariamente "aperto" nei confronti degli altri sistemi restanti, ci fu concentrazione sullo studio delle fluttuazioni economiche, cercando di analizzare come isolare, minimizzare e risolvere le fluttuazioni negative di un sistema nei confronti degli altri. Tutto ciò avveniva proprio mentre, sotto la guida dello stesso Keynes, s'intraprendevano dei tentativi per ricostituire il tessuto economico internazionale.

All'inizio degli anni cinquanta il nuovo "spirito economico" aveva oramai pervaso il mondo occidentale e non è possibile non riconoscere l'influenza esercitata principalmente dai nuovi orientamenti, sulla formazione di tutti gli organismi collaborativi europei, in particolare sulla cooperazione internazionale in generale. Certamente oggi tutto ciò che in economia o politica economica porta l'aggettivo di keynesiano è meritorio di aver contribuito alla ricostituzione del tessuto internazionale e alla stabilità mondiale fino agli anni settanta. *Bretton Woods*, il

Fondo Monetario Internazionale, il Sistema Monetario *Dollar Standard*, lo Stato Assistenziale, sono conseguenze dirette del pensiero keynesiano. Oggi, le asimmetrie a favore degli Stati Uniti scoperte nel vecchio ordine internazionale e specialmente nel sistema monetario, l'impossibilità per le economie occidentali di continuazione nel sostenimento di politiche di piena occupazione a scapito del valore della propria moneta, certi aspetti inducenti "mollezza" nei beneficiati dallo Stato Assistenziale, nulla tolgono al merito keynesiano. Ogni orientamento di pensiero è necessariamente legato e funzionale a un determinato periodo storico; fatto il suo tempo, realizzati i suoi frutti, può essere accantonato e classificato nei libri di storia per lasciar spazio a nuovi e più fruttificanti loro sviluppi. Le nuove teorie economiche del periodo post-bellico ultimo ricevono universalmente il merito di elemento ricostitutivo dell'ordine e stabilità internazionale, di elemento aggregante il mondo occidentale ed europeo in particolare. Fino agli anni '70 i prodotti di quelle teorie hanno garantito risultati. Oggi esse sono state scoperte inadatte ad ogni ulteriore sviluppo del sistema mondiale e c'è sempre più la tendenza a rigettarle; al più qualcuno tende a integrarle con nuovi e più aggiornati sviluppi. Certo è, che il periodo degli anni '20 è il periodo della confusione e instabilità internazionale e non esistono, dopo la giusta critica delle idee del passato, nuove idee guida di riferimento per giungere ad un tanto, ovunque anelato "nuovo ordine internazionale". In questo stato di "quasi-anomia" ovviamente sono sempre i paesi più deboli a pagarne le conseguenze; motivo in più, ancora una volta, per riproporre il tema dell'idea d'Europa in un ambito di integrazione sostanziale e non formale-burocratica.

b) Componente psicologica.

Anche se un'analisi psicologica a posteriori non è più possibile, se non attraverso ricerche approfondite di scritti di vario genere dell'epoca post-bellica, il che ovviamente esula dal presente contesto, è intuibile che i fattori psicologici devono essere stati una componente importante negli indirizzi e modalità da dare alla

"ricostruzione". Pertanto, seppure non esattamente quantificabile e seppure non rientrante nella sfera specifica degli elementi politici ed economici, è possibile annoverare le motivazioni psicologiche alla pace duratura e al progresso, fra gli elementi culturali in generale influenti sul processo unificativo europeo. La guerra, in sostanza, aveva mostrato a tutta l'umanità e specialmente a quella più coinvolta nella guerra stessa, la fragilità di ogni sicurezza umana e l'inadeguatezza di ogni costruzione teorica o pratica che ponesse al centro di essa il potere sugli altri quale fatto in sé, quasi autogratificante, personalmente meritorio, rivolto unicamente a soddisfare la sete di predominio. Si era giunti alla guerra dopo che il potere, in ambiti ben localizzati, aveva perduto la sua concezione cristiana di "servizio da rendere", "potere rivolto al beneficio degli altri" e non "potere rivolto sugli altri ". Tale degenerazione aveva gradualmente condotto alla guerra. La gente non vide quella degenerazione, ma vide le stragi, le atrocità, il martirio; soffrì le carestie e le intemperie, si ritrovò fra le mani i frantumi di ciò che aveva costruito in tanti anni di vita; fu costretta alla perdita di vincoli affettivi e familiari; si ritrovò ad uccidere senza volerlo, o per reazione o per iniettato odio estraneo. Dopo tanto, non può essere certo vero che i sopravvissuti alla guerra erano "gli stessi" di prima. Il desiderio di pace, la voglia di collaborare, di cooperare, di trovare necessariamente il comune accordo, doveva essere in tutti, se non altro reattivamente; tutti, compresi i sopravvissuti di quella classe politica che aveva condotto la e alla guerra. Coerentemente, con una mistica immagine, si direbbe che lo spirito del male, formatosi dall'addensarsi in un "unicum" di tanta dispersa umana stupidità, fu sazio di vittime e scomparve lasciando posto al risveglio di nuovi sentimenti che orientavano tutti alla pace e alla cooperazione. Ma, una volta che l'euforia iniziale sparì, l'ostilità ideologica fra l'Unione Sovietica e il mondo del capitalismo liberale riapparve inconciliabile per sempre. Entro poco tempo fraintendimenti e dispute condussero alla guerra fredda e alla corsa agli armamenti con livelli e tecnologie mai registrate in passato. Tant'è vero che negli anni '50 l'ordine internazionale appariva riposare su ciò che un analista politico americano definì "un delicato equilibrio del terrore".

Ciononostante non si può negare che alla base della cooperazione internazionale, almeno nel momento iniziale, vi fu una motivazione psicologica che scaturiva dalla stanchezza e dagli orrori del passato conflitto: quasi una forma di reazione pacifista e “collaborazionista” a cui inneggiava tutto il mondo occidentale dopo lo sconvolgimento bellico.

c) Componente filosofico-politica.

La determinante più squisitamente filosofico-politica, seppure anch'essa rientrante nella categoria "culturale", che facilitò l'aggregarsi e il coagularsi del mondo intero su una posizione di bipolarità, passa attraverso lo schieramento a favore di modi di manifestarsi del potere, anch'essi concepibili come antagonisticamente tendenti verso due estremi poli opposti: democrazia/autocrazia. Gli abbinamenti approssimativi e binomiali che comunemente vedono insieme "democrazia" e mondo occidentale ed "autocrazia" insieme al mondo orientale, hanno validità non generalizzabile nel tempo e nello spazio. Infatti, pur prescindendo dall'attuale esistenza di "democrazie" orientali, è facile rintracciare nella storia la paternità tutta europea dell'insanabile dissidio fra le citate, opposte concezioni e manifestazioni del potere. Senza voler tornare ai dissidi della "Polis Greca" per l'accettazione o il rifiuto dell'una o dell'altra forma di potere, basterà ricordare, ai fini della presente analisi, che il concetto di democrazia liberale è tipica del 18° secolo, quando, a seguito della Riforma protestante, dello sviluppo del pensiero illuminista e del diffondersi del pensiero positivo, dopo aver incominciato a mettere in dubbio la legittimità del potere assoluto, si venne man mano riconoscendo la legittimità del potere dei "governanti" solo quando fondato sul consenso dei "governati". A partire dal 18° secolo questa concezione del potere ha certamente dominato il mondo occidentale divenendone idea guida. Ad essa deve essere attribuito il processo di sostituzione, che si è venuto man mano operando, conducente all'abbattimento di una nobiltà di discendenza e facilitante l'emergere di una supremazia borghese fondata sull'accumulazione

capitalistica, l'intraprendenza imprenditoriale, l'abilità industriale e commerciale, lasciando ampio spazio alla privata iniziativa.

In opposizione a tutto ciò, nel blocco orientale l'abbattimento del potere assoluto degli zar diede modo di sperimentare una forma di governo diversa da quella preesistente, ma che, diversamente da quest'ultima, riconosceva comunque nel "popolo" un generico luogo-sede del potere. La legittimità, però, di questo potere, quando esercitato, non passava attraverso l'ottenimento di consenso, da parte rappresentata, con metodi democratici, ma piuttosto attraverso coercizione derivante dall'impiego ed esercizio della forza statale. Si puntava, sostanzialmente, verso forme autocratiche statali senza lasciare posto a private iniziative o altre forme "sovrastrutturali" non conciliabili con modelli marxista-leninisti.

In sostanza il blocco occidentale e quello orientale, aggregandosi sui due poli opposti U.S.A.-U.R.S.S., nel periodo post-bellico, hanno fatto una scelta di fondo per un modo di produrre e distribuire che non sono auto-originati, ma coinvolgono una più generale visione del mondo e dei modi per esercitare il potere. Infatti, il conflitto democrazia/autocrazia è riconducibile a conflitto fra orientamenti filosofico-politici su cui si innestano diverse forme di produzione e di distribuzione di risorse che, a loro volta, generano strutture di potere rientrabili, a seconda delle scelte, sulle stesse categorie: democrazia/autocrazia. Si può quindi concludere dicendo che il blocco orientale e parimenti quello occidentale, attraverso le scelte fatte nel periodo post-bellico, hanno riconosciuto i propri interessi nell'esercizio del potere secondo una delle due specifiche categorie appena sopra accennate, prescindendo da possibili future convergenze verso una "terza categoria", (qualcuno preferisce chiamarla "terza via"), realizzabile solo in situazioni di monopolarità non facilmente raggiungibile, seppure molto auspicabile. L'Europa, specialmente in questi ultimi anni, è stata laboratorio, oltre che idea, per indagini concernenti possibilità di una "terza via" e tutto l'argomento sarebbe meritorio di approfondite investigazioni, se non altro per enucleare reali fermenti ideologici e di pratica attuazione da strumentalizzazioni che

sono state messe in atto, per mezzo di aggettivi europei, allo scopo di sostituire classi già al potere.

5. Gli sviluppi e le concrete realizzazioni

a) La fase preparatoria.

L'aggregazione europea e, con prospettiva più ampia, quella occidentale, sembra poter essere interpretata come il risultato di un ricorrente fenomeno storico che vede il coalizzarsi di coloro che si riconoscono in una stessa civiltà o gruppo, nel momento in cui una "minaccia esterna" incombe. Tale comprensibile fenomeno è riscontrabile ovunque nella storia dell'uomo ed affermare che è già presente nella Roma Antica o nell'Europa dell'invasione turca, è segmentazione storica da rifiutare, in quanto limitante una legge generale di validità universale. Con l'esposizione che precede si è voluto far rientrare la nascita di concrete iniziative di tono europeistico in questa appena accennata legge di storica validità; per cui si può dire che si giunge alla nascita di collaborazione europea al presentarsi di un "pericolo comunista" post-bellico, sotto sollecitazione economica americana messa in atto attraverso il piano Marshall. Dal 18 Aprile del '48, momento in cui si costituì l'OECE attraverso il trattato di Parigi, si andarono man mano agevolando e promuovendo momenti di collaborazione economica fra i vari paesi, firmatari del suddetto trattato, che sfociarono nel Maggio 1949 nella istituzione del "Consiglio d'Europa". Lo scopo fondamentale del Consiglio era quello di promuovere una politica comune fra tutti i paesi firmatari del trattato. Tale organizzazione, seppure con notevoli funzioni di tipo consultivo, rimase, secondo alcuni, priva di qualsiasi pratica efficacia. Parallelamente, però, la collaborazione europea progrediva soprattutto ad opera di Francesi che, sotto diverse sollecitazioni, giunsero a mettere in pratica un progetto del loro ministro Robert Schuman (Piano Schuman 1950). Tale progetto, d'ispirazione liberistica, tendeva alla costituzione, fra i paesi aderenti, di un mercato unico e libero sia per il carbone, sia per l'acciaio. Date le impellenti necessità poste dal periodo post-bellico a causa della ricostruzione industriale, appare più che ovvia l'individuazione, da parte del progetto Schuman, del comune interesse europeo in

materia energetica e metallurgica, ma lo spirito che informava il suo progetto non era certo rientrante nel clima di generale protezionismo che si era sviluppato prima del periodo bellico. Schuman con il suo piano si poneva, quindi, a cinque anni dalla fine della guerra, lungo la direttiva tracciata immediatamente dopo il conflitto: concreta collaborazione economica e commerciale secondo una visione umanitaristica presupponente una logica di interesse comune. Nel 1951 il piano Schuman trovò la sua più ampia attuazione con l'istituzione della CECA: Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. I paesi aderenti furono: la Francia, l'Italia, la Germania Occidentale, il Belgio, l'Olanda, il Lussemburgo. Appare chiaro, oggi come allora, quanto centrato ed appropriato fosse l'obiettivo della CECA e soprattutto in linea ed armonia con il nuovo spirito collaborazionista sparsi ovunque dopo la guerra. Infatti, quale necessità era più impellente della ricostruzione industriale? E quali prodotti erano più essenziali del carbone e dell'acciaio al processo rigenerativo del tessuto industriale stesso? La novità, quindi, non era tanto costituita dal fatto che l'istituzione della CECA fosse una concreta risposta a quegli interrogativi e problemi, quanto dal fatto che si era finalmente individuato il nocciolo della questione: il carbone e l'acciaio rivestono, per la strategia economica di ciascun paese europeo, un'importanza tanto grande e con connessioni alle altre economie, al punto che per ciascun paese europeo non è più possibile parlare di strategie nazionali europee. Con ciò non si vogliono negare riconoscimenti antecedenti, almeno in certi paesi liberali, delle vitali connessioni dell'economia e dell'industria internazionale. Seppure la "retta via economica della collaborazione" fosse stata precedentemente appresa, nella pratica, essa non aveva mai trovato applicazioni rilevanti. Infatti, non si può certo negare che il periodo intercorrente tra le due guerre fosse stato caratterizzato da tendenze economiche protezionistiche. Cioè le singole economie nazionali, lungi dal porsi lungo vie reciprocamente convenienti, nei rapporti con altre economie vedevano potenziali concorrenti "nemici" da sfruttare o colonie da dissanguare, piuttosto che potenziali concorrenti "amici" da evolvere al fine di perpetuare la propria stessa evoluzione e privilegio. Sarebbe interessante poter esaminare a fondo quanto, su una

tale concezione della vita economica, abbia influito il fatto che le maggiori potenze dell'epoca avevano a disposizione vasti imperi coloniali. Certo è che le colonie, per i paesi dominanti, costituendo una fonte di approvvigionamento di materie prime, di eventuale mano d'opera a basso costo e un potenziale mercato di consumo, non possono che aver contribuito ad esaltare il mito di economie nazionali e coloniali "superiori", da proteggere nei confronti di inquinamenti provenienti da economie e colture "altre".

La cosa più penosa e sconcertante, però, è il fatto che per cambiare una mentalità, un clima economico, certe spropositate umane egoistiche tendenze, siano stati necessari rivolgimenti disastrosi. L'aria che si respira nel piano Schuman è certo sintomo dei nuovi tempi, ma, considerata come "prodotto", c'è da domandarsi se si può giustificare l'esistenza quando nel suo "ciclo di lavorazione" ha richiesto l'intervento esterno di "macchine" come il nazismo. Solo in una visione storica globale che vede nel "male" lo strumento di distruzione di sé stesso e il creatore indiretto di "bene" e solo quando l'orrore di eventi passati sono oramai solo un ricordo, forse allora una parte della storia degli uomini può trovare le sue apologie che, comunque, rinunciando ad una impossibile spiegazione, rimandano il senso della Storia stessa ad un fideistico atteggiamento verso il futuro, lanciando monito agli uomini del presente.

Dato il fatto rimane, comunque, la costituzione della CECA, non soltanto come pietra fondamentale del nuovo clima economico-industriale accidentale, ma soprattutto come tappa di tutta la successiva costruzione europea. Di lì a poco dal trattato CECA si doveva giungere ad accordi in merito alla ricerca nucleare, trasformati in un successivo trattato, il trattato EURATOM, i cui paesi aderenti erano gli stessi membri CECA. Gli scopi dell'EURATOM non erano diversi da quelli CECA, ma la particolare materia che si andava a regolare e la diffidenza degli ambienti militari nazionali, subito dopo il primo periodo di cosmopolitismo post-bellico, portò, secondo alcuni, a fare degli intenti EURATOM "un desiderio espresso, ma mai realizzato". Infatti, anche se gli scopi militari nucleari non venivano vietati

dal trattato, si richiedeva invece un controllo sulla quantità di materiali fissili a prescindere dalla loro utilizzazione. Ciò, chiaramente coinvolgendo gli apparati militari dei singoli paesi, ha costituito un notevole ostacolo a fattivi e concreti progressi collaborativi in campo nucleare fra i paesi europei. Comunque deve essere sottolineato, in tutto lo svolgimento della costruzione comunitaria europea, il particolare accento che si è posto, sin dall'inizio, alla preponderante necessità di una comune politica energetica. Ciò perché ben coscienti della dipendenza che un paese industriale ha nei confronti delle aree di approvvigionamento delle necessarie materie energetiche, problema questo di drammatica attualità. E' difficile non vedere nel trattato EURATOM la volontà e la speranza dei paesi poveri di risorse energetiche, ma con elevate potenzialità tecnologiche, di ricercare una possibile via per gettare un giogo e affrancarsi, attraverso la scienza, da ciò da cui natura non ha voluto liberare. Molte critiche pervengono, specialmente oggi, all'utilizzazione dell'energia nucleare. Non sono solo critiche ecologistiche, ma soprattutto politiche. Esse sostengono, in breve, che sotto la scusa di una diversificazione delle fonti di energia non si fa altro che aumentare, attraverso l'energia nucleare, la dipendenza europea nei confronti degli americani e rinunciare, abbracciando la scelta nucleare, all'idea di una Europa libera e indipendente da qualsiasi vincolante e condizionante legame politico. Certo, si tratta di critiche da tenere in considerazione poiché coinvolgono il futuro d'Europa, ma se è vero che gli spunti primi per una costruzione europea unitaria sono venuti per parte statunitense; se è vero che la stessa integrazione europea è cresciuta, non importa quanto in maniera "tornacontistica", sotto gli auspici del mondo occidentale tutto, che è, volenti o nolenti, politicamente schierato, è pensabile un'Europa, a breve scadenza, non legata ad alcun vincolo di dipendenza politica, senza con ciò provocare sussulti nell'attuale equilibrio mondiale? Certo è che l'Europa dalla fine della guerra ad oggi ha progredito nell'ambito di una scelta fra due poli. Ogni passo verso l'integrazione comunitaria, non può non aver risentito di questa condizionante scelta. Quanto si va ancora realizzando in campo di unità europea porta il marcato segno di questa duplice anima d'Europa, che da un lato cresce, politicamente schierata,

dall'altra recalcitra e si rifiuta di crescere perché anelante a salvaguardare i vari singoli interessi nazionali o ad attuare un problematico non allineamento. La descrizione delle fasi realizzative dell'unità europea, seppure ancora agli albori, può dare maggiori elementi di giudizio su questa doppia anima europea, su questo comportamento della gente d'Europa che da un lato accetta per necessità d'equilibrio le scelte di vertice, ma che intimamente aspira ad una neutralità di base dai due blocchi.

b) La fase realizzativa e le prime critiche.

La sequenza cronologica degli sviluppi comunitari concreti, didatticamente inquadrabili nelle seguenti fasi fondamentali, è di per se stessa chiara dimostrazione che l'idea concreta di Europa è andata sviluppandosi secondo un articolato piano di realizzazione, mirante ad un'unificazione politica. Le fasi fondamentali sono:

- 1) Piano Marshall, la cui messa a punto inizia nel 1945 e la cui realizzazione avviene nel 1948.
- 2) Formazione dell'OECE, di cui viene sentita necessità all'attuazione del piano Marshall, 1948, ma viene istituita nel 1951.
- 3) Formazione CECA, che prende spunto dal piano Schuman, ma viene realizzata nel 1953 anche per contributo del francese Jean Monnet.
- 4) Formazione CEE nel 1958, ma praticamente preparata sin dal 1951 e incoraggiata dai buoni risultati CECA.
- 5) Sviluppo di una politica agraria congiunta che parte già dal 1950, ma si realizza solo nel 1962.
- 6) Unione doganale, realizzata nel 1962 e perfezionata lungo tutto il periodo fino al 1968, rafforzando i vincoli del trattato di Roma, istitutivo della CEE.

7) Libera circolazione di persone fisiche e giuridiche, iniziata nel 1968, la messa a punto completa prosegue fino ai nostri giorni.

8) Fondo monetario europeo e sviluppo di cooperazione monetaria, che iniziata nel 1973 prosegue fino ai nostri giorni con le alterne vicende del serpente monetario.

9) Ingresso della CEE come "osservatore" all'ONU nel 1974 e fino a oggi.

10) Elezione del Parlamento Europeo fissata per il 1978 e realizzata nel 1979.

Da questa sequenza, quasi cronologica, delle tappe fondamentali del processo di integrazione europea si possono fare molti rilievi. Primo fra tutti è il fatto che tutta l'evoluzione avviene secondo un piano ben congeniato che mira alla realizzazione di una unificazione politica graduale; quasi che la rete di interconnessione e meccanismi economici, politici, monetari, rappresentativi, viene pazientemente intessuta fra i vari paesi membri, lasciando però nella "volontà comune" di questi ultimi la chiave che può far girare i meccanismi ed energizzare le reti, oppure bloccare l'intero apparato a seconda delle circostanze. Un secondo rilievo è possibile se si pensa che nel 1949 i paesi della comunità attuale, si sono legati attraverso il Patto Atlantico con gli Stati Uniti e quindi la crescita ed evoluzione comunitaria è avvenuta in uno schieramento politico ben preciso, se non addirittura, sotto promozione di quegli alleati che allo schieramento politico danno significato. Una colorazione impossibilmente neutrale, almeno finora e sicuramente per molto ancora, dell'Europa comunitaria è forse la spiegazione della possibilità di far funzionare o inceppare la rete e i meccanismi finora realizzati. Un terzo rilievo, inoltre, è possibile se si pensa che l'Europa e le sue idee sono state e rimangono fenomeni dinamici evolutivi, anche per quanto riguarda la tolleranza, accettazione e condivisione, da parte della gente europea, di legami o dipendenze politiche. Da un punto di vista politico l'evoluzione futura è indagabile socialmente e sempre più di frequente, negli ultimi tempi, sul fatto che sia osservatori politici, sia gruppi sociali indicano, per l'Europa comunitaria, la scelta del non allineamento come auspicabile.

Da un punto di vista strutturale, invece, l'evoluzione nel suo attuale stadio è definibile se si pensa che: seppure organi di rappresentanza politica esistano, ciò che inviterebbe a parlare di "unione realizzata", in realtà molti ostacoli non sono stati ancora rimossi, per cui diviene più realistico parlare di "unione da realizzare". Certo, date le premesse, il problema politico è prioritario, ma il processo unificatore, in ogni caso, non potrà progredire se non sarà sostenuto da effettiva volontà realizzatrice. Ciononostante vale, comunque, la pena di esaminare di seguito quelle fratture che sembrano apparire fra "l'Europa da realizzare", quella cioè di un corpo sociale europeo inteso quale aggregato di gruppi operativi in ambito sociale stesso. L'esame delle suaccennate fratture viene di seguito riportato. Altro rilievo, non secondario, è il fatto che il processo di formazione europeo, rivolgendosi a regioni sempre più vaste, diviene centro di evoluzione e di aggregazione d'interessi a raggio più vasto di quanto prospettato nel passato. In ciò va incluso non soltanto il prospettato allargamento della Comunità ai paesi mediterranei, ma anche tutta la serie di relazioni esterne alla Comunità stessa, che sono andate sviluppandosi nell'ultimo ventennio. E' opinione di accreditati osservatori politici che il futuro del mondo si giocherà non sul tavolo dei rapporti Est-Ovest, bensì su quello dei rapporti fra paesi ricchi e paesi poveri. Senza volersi addentrare qui sul significato di ricchezza e povertà, concetti messi oggi in discussione dalla crisi energetica in atto, si può senza dubbio affermare che, includendo sulla lista dei paesi poveri quelli in via di sviluppo industriale, l'Europa comunitaria va sempre più assumendo nei loro confronti il ruolo di mediazione. Questo ruolo di mediazione non è ipotetico, ma reale, verificabile sulla base dei trattati e dei rapporti internazionali intessuti. Questa "funzione europea nuova", più che a percezione della sua vitale importanza per il mantenimento della pace, più che all'intento di generalizzazione del benessere sottostante una certa politica internazionale, sembra doversi attribuire ad una "arroganza americana di tono imperialistico", produttore un generale rivolgimento dei paesi in via di sviluppo verso l'Europa quale interlocutore per ogni sorta di problemi. Non è ancora ben chiaro se i vertici politici comunitari abbiano completamente individuato questo

nuovo spazio per un'idea di Europa quale mediatrice di rapporti internazionali. Certo, però, che è molto difficile dire se alla politica di mantenimento della pace fra i due blocchi è più funzionale un' "arroganza americana di tono imperialista" accompagnata ad una Europa "neutrale" mediatrice, oppure un palese schieramento europeo verso la politica occidentale. Alla presenza di tali problemi è necessario che alcuni interrogativi vengano posti circa la "intelligenza", ammesso che ve ne sia una, sottostante l'evoluzione europea. Non è credibile, senza dubbi, che essa intelligenza sia concentrata in un solo gruppo o in un solo paese, detentore della chiave capace di azionare il meccanismo evolutivo comunitario in modo tale da arrestarlo o promuoverlo a proprio piacimento ed interesse. Senza dubbio è credibile, invece, che ogni risultato evolutivo debba essere frutto di un'intelligenza collettiva, internazionalmente diffusa, necessitante però di convinzione, ricerca, studio di soluzioni e problemi, che esca dal pantano delle attuali inadeguatezze. E' in questa prospettiva e anche nella convinzione che, qualunque sia il proprio livello culturale e politico, individuale o di gruppo, non si può essere umanamente avulsi da questa spinta ricercatrice, viene ripreso l'argomento sopraccennato delle fratture fra corpo politico e corpo sociale europeo. Allo scopo si presenta adatto un modello interpretativo elaborato per l'analisi delle interrelazioni e influenze reciproche fra corpo sociale e attività statale. Pertanto, è opportuno soffermarsi su tale modello. Esso, sulla falsariga degli analoghi modelli tecnici, impiegati nello studio dei sistemi in generale, considera separatamente due sistemi: "Strutture Statali", "Corpo Sociale". Il primo è concepito con funzione di processamento di informazioni, provenienti dal corpo sociale, che elaborate conducono alla emissione di provvedimenti ed azioni: leggi, norme, regolamenti, attività, etc., tutto rivolto a soddisfare le esigenze del corpo sociale stesso, concepito invece con funzione ricettiva di quanto processato e emissiva di esigenze. Un sotto sistema di feed-back permette, poi, i necessari aggiustamenti fra provvedimenti presi ed esigenze emerse. Queste ultime non sono, però, caratterizzate da uniforme provenienza dall'intero corpo sociale, ma da

accentuazione di provenienza da parte di gruppi di pressione che nel corpo sociale stesso vengono a formarsi.

Secondo un diffuso uso di graficismo, tutto il sistema descritto verrebbe a configurarsi come nello schema seguente:

Nella categoria dei gruppi di pressione sono identificabili tutte quelle strutture che, mosse da comuni interessi dei suoi membri, si fanno promotrici, in ambito sociale, di presentazione di esigenze direttamente alle strutture statali. In via esemplificativa possono essere inclusi nei gruppi di pressione: i gruppi finanziari, industriali, sindacali, professionali, religiosi, etc.

Il tentativo di traslazione di un simile modello dall'ambito nazionale all'ambito comunitario, diviene espediente per alcune riflessioni. La prima consiste nell'individuare le strutture politiche e burocratiche europee come: sovra-statali e, transitoriamente, più che emanative, ricettive di politiche generali. In sostanza, si evidenzia una contraddizione fondamentale: da un lato, gli organismi politici rappresentativi e burocratici della comunità, seppure collocati in posizione gerarchica e funzionale al di sopra dei singoli organismi statali, divengono centro di raccolta di

politiche nazionali, più che centri di emissione ed importazione delle politiche nazionali stesse.

Ciò, se limitato al periodo transitorio di aggiustamento permette di tenere ancora aperta la speranza dell'effettiva unificazione politica, qualora, però, il fenomeno si protraesse nel tempo, potrebbe costringere a rivedere gli obiettivi finali del processo di unificazione politica stessa.

La seconda riflessione implica considerazioni circa la mancata formazione di gruppi di pressione di dimensioni europee. Conseguentemente le spinte alla soluzione di problemi vengono sempre mediate dai singoli organismi nazionali. L'effetto risultante è una totale frattura nella formazione di organismi operativi sociali europei e un ammortizzamento delle spinte verso il centro di processamento ed elaborazione di soluzioni. Seguendo la via chiarificatrice del graficismo, il sistema risulterebbe il seguente:

Esso rispecchia ovviamente lo schema quasi pubblicitario della "unità nella diversità", ma se da un lato offre vantaggi per la conservazione dell'identità politica e culturale dei singoli membri, dall'altro offre il fianco a critiche serie circa la possibilità di maggiore effettiva integrazione. Tutto ciò potrebbe essere, a prima vista, considerato come non concernente il teorico tema dell' "Idea d'Europa". In realtà, gli attuali risultati non possono non considerarsi frutto di quell'Idea di Europa che si è preoccupata, probabilmente per facilitare l'avvio del processo integrativo, di salvaguardare l'autonomia e l'identità dei singoli paesi. Fra essi risultati, e non è certo che si possa chiamarli tali, vanno considerati l'inerzia alla coesione del corpo sociale

europeo nel suo complesso; la mancanza di formazione di gruppi di pressione sovranazionali; una notevole inerzia di tutto il sistema tale da escludere la sua capacità, secondo alcuni, ad elaborare decisioni richiedenti tempestività; infine la labilità dei legami fra sistemi nazionali e comunitari per cui, al momento, sembra doversi parlare più di "aggregazione" che di "unità" europea. Alla luce di una tale impostazione c'è da domandarsi se si trova posto nella moderna, odierna, idea d'Europa, per il concetto di "unità nella diversità", o se, piuttosto, non occorra rimuovere e rimodellare l'idea stessa di Europa a più nuovi ed avanzati concetti che vedano una più ampia rinuncia all'identità nazionale, da mettere in rapporto con il sistema europeo in forme regionali sempre più marcianti verso una indiscriminata uniformità culturale.

6. Il problema europeo in chiave culturale

a) Richiami ai primi orientamenti "polari" dopo la 2° guerra mondiale.

Mentre nel periodo post-bellico la solidarietà occidentale in campo economico faceva i suoi passi, grazie al piano Marshall, non poteva mancare, dati i nessi consequenziali, l'emergere di identiche vedute in campo politico e strategico militare che avrebbero condotto i paesi occidentali a coalizzarsi nel Patto Nato, in contrapposizione al Patto di Varsavia. La suddivisione del mondo in due blocchi andava così assumendo contenuti non meramente polemici, ma di reale opposizione politica. L'opposizione fra i paesi capitalisti e quelli a "Socialismo reale", lasciava quindi le forme di contrasto filosofico fra due modi di produrre e concepire il potere ed andava assumendo concreta struttura di "opposizione integrale", intendendo con ciò che i due blocchi in formazione erano pronti a darsi battaglia su qual si voglia argomento, sia esso di rilevanza militare, politica, economica o filosofica. Inutile ricordare, qui, la guerra fredda e il generico atteggiamento di "caccia al comunista" nel blocco occidentale; oppure quello di chiusura e sopruso palese nel blocco orientale, schieratosi quasi a difensore autonomo di un inesistente segreto carismatico, circoscritto all'area di suo dominio, impenetrabile, imperscrutabile e ridicolmente rifiutante tutto ciò che non veniva "tinto di rosso". Ciò che, invece, qui si vuol far rilevare è che l'atteggiamento di opposizione integrale fra i due blocchi portò alla formazione di equilibri pacifici, sintetizzati da osservatori politici, uomini di stato e tecnici militari, nella frase: "equilibrio bipolare".

Secondo alcuni, questa sintetica ed illuminante definizione di uno "status quo" è ampiamente criticabile, dovendosi piuttosto parlare di "equilibrio multipolare tendente alla bipolarità". Secondo altri ancora è improprio parlare di equilibrio in quanto esso caratterizzerebbe solo una parte del globo, mentre l'altra parte rimanente, dal dopoguerra in poi, è vissuta e vive tutt'ora in permanente stato di guerra, rientrando nelle situazioni di conflitto periferico fra i due blocchi formati, (o

formantisi, a seconda dei punti di vista). La sostanza del discorso rimane in ogni caso la stessa: dal periodo post-bellico in poi, si è venuta introducendo in tutto il mondo una serie di relazioni, trattati, alleanze, accordi diplomatici, tutti sicuramente sotto l'influsso della suddivisione strategica operata dalle grandi potenze. In conseguenza di quei provvedimenti politici, economici e militari che ne sono scaturiti, si è venuta a creare una situazione di sostanziale equilibrio nei "centri" occidentali e orientali, con situazioni di conflitto nelle "periferie" estreme. Per esaminare, in chiave problematica, le ripercussioni che sull'attuale bipolarismo potrebbe avere l'Europa e, conseguentemente, gli sviluppi che questo può avere per una più ampia idea d'Europa, occorre fare diverse considerazioni. Prima fra tutte deve essere ricordato che la "occidentalità" è una caratteristica in cui gli Europei sono stati sostituiti dagli Americani dopo l'ultima guerra mondiale. Inoltre si dovrà considerare che: facendo, i paesi dell'ala comunitaria, parte dal Patto Atlantico, l'emergere di una potenza europea, ipotizzabile derivante da una più ampia idea d'Europa, qualora si collocasse in schieramenti diversi da quello attuale, indurrebbe nel sistema mondiale ripercussioni possibilmente di rilevanza "squilibratrice". Andrà quindi considerato che: dato il potenziale umano, tecnologico, economico, bellico e anche culturale, l'Europa riemergerebbe, in caso di rivendicata diversa collocazione politica mondiale, come "terzo polo" con possibili serie, diverse conseguenze a seconda di possibili diversi schieramenti. L'analisi di tali possibili diversi schieramenti in rapporto ad un'idea d'Europa che si ponga la pace come problema prioritario, viene rinviata ad un passo successivo. Di seguito, invece, si passa ad esaminare alcuni aspetti che sembrano avere grossa rilevanza, con la tesi proposta, quando il problema europeo venga esaminato da un punto di vista storico-culturale.

b) Processo di sostituzione della cultura americana a quella europea e ricerca del "nocciolo" comune alle due.

Per esaminare il citato processo di sostituzione della cultura americana a quella europea, nella *leadership* mondiale, basterà ricordare ciò che afferma lo storico anglosassone H. Howard. Egli sostiene che l'Europa, con l'ultima guerra, ha cessato di essere un sistema di stati "auto-contenuto", così come cessò di esserlo il sistema italiano alla fine del quindicesimo secolo. Pertanto, secondo Howard, la storia d'Europa finì in una sola settimana, nel dicembre 1941, quando il primo contrattacco dell'Armata Rossa, a nord di Mosca, rivelò la massiccia potenza dell'Unione Sovietica e l'attacco a Pearl Harbour portò gli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale quale potenza pienamente belligerante. Così questi due stati, entrambi derivanti la loro cultura da radici europee, ma entrambi controllanti risorse su scala tale da rendere insignificante ogni potenza europea, si accingevano a creare un nuovo sistema politico ed economico le cui frontiere avrebbero diviso l'Europa lungo la linea est dell'Impero Carolingio. Ma, secondo Howard, l'Europa non solo cessò di essere un sistema di stati auto-contenuto, essa cessò anche di essere il centro del sistema politico mondiale. Infatti, fino al quindicesimo secolo, il sistema europeo era coesistito con molti altri nel mondo e con essi le comunicazioni erano state o intermittenti oppure non esistenti. L'Europa, poi, espanse la sua conoscenza geografica, quindi quella commerciale, infine la sua potenza militare; finché, per la fine del 19° secolo, un unico sistema politico mondiale era stato creato. L'Europa era centro indiscusso di questo sistema e veramente poche parti potevano dirsi non interessate alle guerre europee. Dopo la seconda guerra mondiale questo modello mondiale sparì, lasciando posto a un nuovo modello, per il quale i termini di "bipolarità" o "multipolarità" danno una totale inadeguata descrizione. All'interno del nuovo sistema gli stati europei mantenevano considerevole importanza, giacché il loro continente rimaneva una delle più benestanti aree del mondo, ma il loro significato politico gli veniva primariamente derivato dalla loro posizione quale elemento di contatto fra le due "superpotenze".

Dalla lucida e sintetica esposizione dello storico anglosassone si può scoprire ciò che storicamente sottintendano i nuovi equilibri mondiali e cosa si può delineare dietro i

termini convenzionali di equilibrio bipolare o multipolare. Si tratta, in ultima analisi, di un processo di sostituzione di leadership politica mondiale che è andato si operando lentamente, ma inesorabilmente. Più in particolare: nel mondo occidentale si è giunti a fare "centro" gli Stati Uniti ed i suoi sistemi culturali, periferizzando, invece, l'Europa e le sue tradizioni. Perciò, non soltanto perdita di potere politico, ma soprattutto diminuita influenza culturale, data l'interrelazione politica/cultura. Non è più lecito, pertanto, parlare di cultura occidentale moderna, in senso lato, riferendosi a quella attualmente detenuta dall'Europa e dai suoi stati. Alcune tendenze attuali condurrebbero a parlare di Europa quale propaggine statunitense e non soltanto politicamente ma, sempre più, anche culturalmente. Non si può, conseguentemente, prescindere in un'analisi dell'Europa, nel contesto degli equilibri mondiali, da un esame, seppure superficiale, di fattori culturali, essendo essi legati in un quadro organico al più ampio campo dell'equilibrio sociale in generale. Da questo punto di vista s'impone di osservare come, nell'ultimo trentennio, ci sia stato un generale rivolgimento di risorse umane verso la tecnologia, l'analisi scientifica, la produzione industriale, la monetizzazione e commercializzazione di ogni singola attività umana, sia essa materiale che spirituale. Non si può negare che questo sia il portato del sogno americano di generalizzare il benessere materiale, ma nello stesso tempo di imporre uno stile di vita tipico della società statunitense. Prova ne sono gli incitamenti al consumismo che hanno caratterizzato tutta la società occidentale a partire dall'ultima guerra, e che ancora, seppure sotto forma ridimensionata imposta dalla crisi energetica, pervade ognuno in maniera più o meno esplicita. Se affrancamento delle masse dai bisogni primari c'è stato, se il crollo di false autorità ha lasciato posto ad un più ampio egualitarismo democratico, tutto ciò è di indubbia provenienza americana, ma alla stessa provenienza e matrice devono essere ricondotti gli squilibri sociali che tutto il mondo occidentale cerca di combattere, senza risultato, almeno sinora. Come negare che i mali sociali di cui siano affetti non sono il risultato di quelle spinte, pressioni, obblighi produttivi, di consumo, di status sociale, di realizzazione personale, che l'attuale stile di vita impone? Ma, esso è stile estraneo, in un certo

senso, al modo europeo di sentire e determinarsi. L'Europa, storicamente, è stata caratterizzata, non solo in epoche feudali, da una società gerarchizzata al massimo grado, in cui ciascuno si riconosceva in una posizione sociale, accettandola quasi con cristiana rassegnazione e con risultato di grande stabilità sociale. Nel passato europeo recente, sono certo rintracciabili travagliati fermenti rivoluzionari, con ripercussioni essenziali sugli equilibri sociali, ma si deve, in quei casi, piuttosto parlare di strumentalizzazione di masse ad opera di élites dominanti. Il sogno americano di generalizzazione del benessere materiale e l'assorbimento europeo di stili di vita non propri, ha condotto alla perdita di una cultura e di un atteggiamento europeo nei confronti dell'esistenza; si è giunti, insomma, alla perdita di "spiritualità", da sempre primato della cultura europea. Il risultato è stato non solo il giusto abbattimento di falsi miti ed inutili autorità disfunzionali, ma anche la ingiusta distruzione acritica di ogni preesistente valore, con inevitabile declino verso l'anomia. Si potrà parlare qui di "quadro tragico" o di interpretazione personalistica; si potrà minimizzare lo stato di una realtà, ma alla fine ci si domanderà se funzione europea non sia quella di recupero critico e moderno di una cultura e un equilibrio individuale e sociale certamente compromesso. Ma, recuperi non sono possibili se non evitando gli errori del passato e reinterpretando il futuro secondo le esigenze di masse sempre più vaste, a cui nulla toglie il diritto di una decente esistenza, in un decente mondo non continuamente proiettato alla caccia di risorse da depredare quale bottino. Occorre poi domandarsi se, ammessa valida tale analisi, il recupero europeo di predominio culturale non significhi l'arresto impossibile di processi già in via d'irreversibile svolgimento. Questo riporterebbe a una dibattuta questione storica che vede nascere in Europa, con la nascita delle democrazie liberali, con gli echi delle rivoluzioni americana e francese, con la rivoluzione industriale, gli elementi definitivamente destabilizzanti del potere assoluto, fondato sul diritto derivante ai regnanti direttamente da Dio e consacrato dalla Chiesa. Elementi promotori di questa destabilizzazione sono rintracciabili già nella Riforma, dove qualcuno ha visto un piano articolato tendente ad abbattere il predominio, e non solo il privilegio

ecclesiastico, costituitosi attraverso i secoli mediante il mutuo soccorso fra Chiesa e Corone. Certamente la Riforma introdusse, con tutte le sue varie articolazioni, una sorta di spiritualismo positivo che vedeva la salvezza dell'uomo comune in questo mondo, piuttosto che in quello da venire, lasciando invece lo spiritualismo classico predominio di pochi eletti predestinati alla "salvezza". Secondo un'interpretazione weberiana, proprio questa idea, che vede svincolata la volontà umana e gli umani tentativi di salvezza dall'ottenimento di essa, ma rimanda tutto ad una fideistica consapevolezza interiore di grazia, manifestantesi attraverso le opere terrene e non con esse conquistabile, formò nella cultura occidentale personalità potentemente motivate all'accumulazione capitalistica, intesa quale strumento dell'altrui liberazione da bisogni materiali. Parallelamente, là dove la consapevolezza fideistica di salvezza non riusciva a "manifestarsi" nelle opere di accumulazione capitalistica, subentrava l'orientamento alla professionalità o al lavoro, fortemente radicato nella sfera più profonda della personalità umana: quella includente il sentimento religioso. Il tutto, in chiave funzionalistica, si risolveva, secondo Max Weber, nella preparazione del terreno ad uno sviluppo industriale, commerciale, produttivo e anche politico in genere, che andava a costituire la base su cui si sarebbe edificata tutta quella parte dell'attuale società nota sotto il nome di società capitalistica; in ultima analisi: la cultura occidentale moderna. Prendendo spunto dall'analisi di Max Weber, non si può dar torto a quegli storici che vedono già nella Riforma i germi che avrebbero proliferato l'Illuminismo e le democrazie liberali. Infatti, con la Riforma crollò l'assolutismo papale e con esso l'assolutismo politico, di lì a poco. Il consenso, quale base legittimante il potere, non poteva tardare a venire e produrre i suoi risultati. Ma, oggi, i sistemi politici rappresentativi e la "cultura occidentale" hanno smarrito la cognizione della loro genesi e spessissimo essi vengono abbracciati senza coscienza di ciò che in realtà significano. Modello di riferimento, in quanto a risultati prodotti dalla moderna "cultura occidentale", più che il mondo nord-europeo in generale, sembra poter essere il mondo statunitense in particolare. In questa luce, quindi, dovrebbe essere posta la domanda: che cosa significa culturalmente, oggi,

l'Europa? Ha senso parlare ancora di possibile predominio culturale europeo, oppure: vedendo nella cultura europea quella frattura prodottasi con la Riforma e non ancora colmatasi, sia per possibili incompatibilità, sia perché se n'è smarrita la nozione, non si scopra che si è ormai avviati verso un processo irreversibile che sta conducendo il mondo, certamente verso l'uniformità culturale, mirando ad una indeterminabile cultura? E' anche e soprattutto in questo ambito culturale che l'Europa deve trovare uniformità più che altrove. Le differenze linguistiche, religiose, comportamentali e più in generale culturali, non permettono il riemergere di un antico, comune cemento europeo, che sovrasti i particolarismi, sia coesivo e sovranazionale. Non ci si può nascondere dietro a frasi e dichiarazioni di buone intenzioni che vedono un'Europa: "unita nella diversità", correndo il rischio che le uniche uniformità siano quelle di strutture politico-burocratiche, estranee agli Europei, a malapena sopportate in funzione di un generico spirito di fratellanza e comune interesse, suscettibile di essere rinnegato alla prima occasione in cui i conti in casa non tornano.

Ci si trova, col problema europeo, dinanzi ad un'operazione d'integrazione culturale di grandi proporzioni. Se si guarda all'integrazione europea come ad un fenomeno a sé stante, allora si individuano chiaramente i campi necessitanti di provvedimenti integrativi: la lingua, i processi, la religione, le strutture politico-burocratiche in genere, i comportamenti. In questa prospettiva si può dire che l'integrazione, allo stadio attuale, è appena incominciata, contrariamente a quanto molti europeisti pensano. A risultati non diversi si giunge se si guarda al fenomeno europeo come parte di un più ampio movimento di trasformazione culturale mondiale. In ogni caso una fondamentale contraddizione sembra essere destinata a divenire caratteristica comune di tutti gli europeisti. E' augurabile che essa sia vissuta non solo in termini dialettici, ma soprattutto in clima di coscienza. Se così non fosse, veramente, il destino di tutta la costruzione europea, sia essa fatta o ancora da fare, sarebbe pesantemente segnato e volto a trasformare l'Europa, secondo il pensiero "De Gaulliano", a patria dei soli tecnocrati impegnati nel tentativo comunitario. Ci si riferisce, qui, agli atteggiamenti di predicazione e talvolta inneggianti a risultati,

promossi da un'Europa "già fatta" e al tempo stesso all'incitazione a compiere una sequela di "sforzi", affinché l'Europa ci sia. In sostanza, l'Europa e le idee che la sostengono e la vogliono unita, si presentano in chiave evoluzionista, con tutte le conseguenze di inadeguatezze che i processi in via di svolgimento comportano per coloro che di quelle idee si fanno promotori e divulgatori. Proprio perché processo dinamico ed evoluzionista, il tentativo comunitario obbliga ad una costante dicotomia: "ciò che si è/ciò che si vorrebbe essere". La netta e distinta, permanente separazione e percezione delle due aree è vitale per ogni ulteriore spinta alla crescita. Infatti, solo la coscienza e la chiara visione di questa realtà permette l'individuazione di carenze in "ciò che si è"; spingendo, l'operatività, conduce ad avvicinarsi sempre di più a "ciò che si vorrebbe essere".

La verifica che il processo di avvicinamento della "realtà presente" alla "realtà da venire" non sia asintotico, è argomento di verifica personale ed in ciò si può riconoscere una componente fideistica in ogni europeista. Ma la "fede", in se stessa, è vanificata quando non si accompagna ad operatività concreta a causa di una inadeguata percezione della realtà. Non si vogliono certo negare i benefici effetti che, a livello psicologico e quindi operativo, può portare il convincimento, attraverso "predicazione strumentale", che una situazione ancora da acquisire sia invece già acquisita. Ma, fino a quando la coscienza dello stadio effettivo dell'evoluzione in atto accompagna quella propaganda culturale predicativa, essa è senz'altro positiva. Cessa di essere tale, invece, quando esaltati dal "singolo risultato", si perde il limite fra ciò che è propaganda culturale e ciò che è interpretazione reale di un evento. Certamente "spiriti ribelli" verranno accettati e opportunamente indirizzati e saranno perdonati se dissenteranno criticamente da quegli studiosi, anche autorevoli, secondo cui: "l'integrazione ed unità (sono) risultanti, più che dalla volontà dei governanti degli stati europei, dalla libera, responsabile volontà dei popoli europei, cioè del loro libero consenso". Due fatti fondamentali, infatti, smentiscono questa tesi: in primo luogo la genesi degli organismi europei comunitari (rappresentativi, consultivi, esecutivi); in secondo luogo la scarsa partecipazione, da parte della maggioranza dei popoli

europei, alle elezioni del Parlamento Europeo. E' semplice rilevare da varia letteratura come l'idea di un'Europa unita non sia mai appartenuta al popolo e quindi alle masse. Essa, invece, nascendo da élite culturali, si avvia, nel corso dei secoli, a prendere forma e concretezza. Quelle élite culturali dall'innato senso storico avevano individuato, in tutto il corso degli eventi degli ultimi due millenni, fenomeni unificanti di confini europei. Esse vedevano, in contrapposizione all'apatia, alla chiusura verso l'esterno e all'immobilismo orientale, tendenze di straordinaria vitalità aggreganti le popolazioni occidentali europee e le loro culture. La forza militare e le conquiste dei Romani sono, secondo alcuni, i primi spunti concreti che conducono forzatamente ad una unificazione europea sotto un unico potere, un unico codice di leggi e ordinamenti, insomma un'unica cultura. E' evidente però, che seppure l'unificazione formale ci fu, si deve parlare piuttosto di preminenza di una cultura dominante centrale su culture dominate periferiche e locali, con risultati di differenziazione, segregazione e, disuniformità culturale e comportamentale. Ecco, quindi, che le invasioni barbariche, se da un lato, si presentano dirompenti un equilibrio acquisito, dall'altro, vengono interpretate come funzionali ad una maggiore integrazione culturale, antecedentemente inesistente ed in via di formazione, invece, sotto l'impulso della cristianità nascente. L'elemento cristiano viene così a costituire, secondo una quasi unanime visione storica, il nocciolo comune della cultura europea. In particolare l'opera della Chiesa Cattolica e il connubio tra potere militare carolingio, in contrapposizione all'Islamismo vinto, e supporto spirituale ecclesiastico, vengono considerati, in una visione secondo alcuni "romantica", il momento di formazione del comune nocciolo della cultura europea. La civiltà comunale e rinascimentale, che da tale comune nocciolo fu vivificata, fu incrinata non solo dalle lotte che portarono alla formazione dei vari stati nazionali, vanificando l'unificatrice opera carolingia, ma soprattutto dagli eventi prodotti dalla spaccatura venuta ad aprirsi in seno alla Chiesa. Così, proprio ciò che era stato cemento sostanziale fra i diversi popoli europei, insieme alla forza militare, cioè la cristianità, veniva a subire una frattura sulla quale si innestava un'azione di differenziazione

politica e culturale. Non potrà certo essere smentito che a partire dalla Riforma, l'Europa sia avviata verso un'epoca di spregiudicata rivalità al suo interno, senza più conoscere momenti di volontà unificante, a parte il breve periodo napoleonico, fino ai nostri giorni. Ma, gli intenti comunitari del presente, anch'essi, non sono sostenuti da un comune cemento culturale che, sorpassando le rivalità nazionali, sia tanto tenace da poter attribuire alla costruzione europea tutta, un'impronta di netta "sovranazionalità". Ciò è tanto più vero quanto più si guarda ad atteggiamenti specifici dei paesi comunitari, che misurano il loro europeismo in termini di concreti, immediati interessi nazionali, mostrando il volto dell'Europeismo o quello del nazionalismo a seconda delle oscillazioni della loro bilancia dei pagamenti o del misuratore del loro potere in ambito comunitario. In sostanza, gli Europei non hanno acquisito coscienza della loro appartenenza ad un gruppo più vasto di quello proprio nazionale, perché non guidati da comune idealità che va oltre il riconoscimento di una generica appartenenza ad una cultura con identiche radici; va oltre la labile fiducia in una generica liberistica politica economica presupponente il reciproco vantaggio. Nessuna meraviglia, perciò, se si afferma che l'Europa è il frutto non del consenso popolare, ma della tenacia di pochi "illuminati". Con ciò non è il popolo europeo che si colpevolizza, ma tutti coloro che, nel tempo e nello spazio, hanno sempre mirato al potere, da conservare o da conquistare, non intendendolo come servizio da rendere alle masse per la loro stessa liberazione materiale e spirituale, bensì come dominio da imporre sulle masse, come mezzo di autogrificazione e sfruttamento. Una sequenza cronologica della costituzione di organismi comunitari è sufficiente a verificare l'origine verticistica di intenti comunitari, sotto la spinta di espliciti interessi economici e di ricostruzione industriale post-bellica. Il consenso delle masse è venuto a posteriori, si può dire: "a cose fatte", e l'affluenza esigua alle urne per il Parlamento europeo è un indice del relativo interesse popolare alla costruzione comunitaria. Come è pensabile, infatti, che in paesi di provata democrazia e usuale interesse alla rappresentatività politica, ci sia quasi una fuga dalle urne al momento in cui si attende il coronamento ad una serie di scelte che

hanno condotto all'attuale stadio comunitario e propendono, tendenzialmente, verso una unità politica globale? Quegli analisti politici che hanno interpretato la non eccessivamente numerosa partecipazione popolare all'elezioni di organi rappresentativi, hanno certamente interpretato nel giusto, parlando di "apatia" e "disinteresse", più che di "opposizione" e "tradizionalismi nazionali". Ciò vedrebbe fortificate le tesi di coloro che fanno risalire alla mancanza di "comuni elementi culturali" i mali di una Europa che sembra segnare il passo nel suo evolvere, se non, talvolta, mostrare intenzioni di regresso a stadi evoluti antecedenti, di fronte ad obiettive difficoltà. Ma, il raggiungimento di una situazione interiore che porta a riconoscere prioritari gli interessi sovranazionali, implica la totale trasformazione di cultura e strutture nazionali preesistenti, con conseguente critica ricostruzione di una cultura e struttura integranti tutto il preesistente stesso. Certamente questa specie di lavoro "penelopeo" con obiettivi d'integrazione di aree sempre più vaste, deve essere condotto costantemente, ma attentamente per non provocare scossoni e rotture che pregiudicherebbero l'intero lavoro. Però, una volta iniziato un lavoro di disfacimento e ricostituzione su basi più ampie, non si vede perché dovrebbero essere posti dei limiti all'ampiezza di quelle stesse basi. Se un limite esiste, esso è dato da consolidati interessi necessitanti di rimozione e sostituzione, cosa tanto più ardua quanto più si considerano aree dominate da sistemi e culture diverse. Riconoscendo, quindi, l'elemento culturale come cardine fondamentale intorno a cui ruota ogni processo di integrazione, sia esso economico o politico, ci si domanda se è possibile scindere l'evoluzione europea dall'evoluzione del mondo occidentale tutto, considerandola indipendente da esso e neutrale nei suoi confronti.

c) Interpretazione dell'idea integrativa europea come parte di un più vasto fenomeno culturale.

Si presenta, così, in continuità con gli argomenti appena in precedenza accennati, la necessità di esaminare l'integrazione europea in connessione con il più vasto processo

integrativo culturale mondiale. Quest'ultimo, a sua volta, è caratterizzato dall'avvio del mondo moderno tutto verso la distruzione del particolarismo culturale e all'imposizione, di fatto, di una uniformità indeterminata e indeterminabile. Secondo quanto precedentemente esposto, guardando al fenomeno europeo da un simile punto di vista globale, anch'esso appare con caratteristiche di processo irreversibile e di indeterminatezza nei risultati. Inoltre, secondo un parallelo adatto allo scopo e derivato dalle scienze fisiche, il fenomeno si svolgerebbe secondo stadi che differiscono da stati di equilibrio sociale per quantità infinitesime. Esplicitando il concetto: sembrerebbe quasi che il sistema sociale mondiale, e non soltanto europeo, sia perpetuamente in agitazione nei confronti dei valori culturali che ha. Tale agitazione condurrebbe alla sostituzione di valori preesistenti con valori nuovi in maniera continua, ma in modo tale che le differenze fra il nuovo e il preesistente non siano capaci di creare alterazione violenta degli equilibri sociali, ovvero dei sistemi di potere localmente dominanti. Ciò, però, sarebbe valido solo per le aree centrali del sistema occidentale. Per le periferie estreme, come pure per il sistema orientale, le cose starebbero in maniera notevolmente diversa. Infatti, per le periferie del sistema occidentale, lì dove le culture locali ancora persistono in maniera radicata e l'occidentalizzazione non è penetrata preponderantemente, o perlomeno ha ancora molto cammino da fare, la distruzione del preesistente e l'imposizione del nuovo avviene in maniera tutt'altro che pacifica e con conseguenze di instabilità politica e continuo avvicendamento di classi dominanti.

Il sistema orientale, invece, per sua ideologica impostazione appare meno affetto da meccanismi evolutivi occidentalizzanti, sebbene non ne sia privo del tutto specie negli ultimi tempi recenti. Anche nei confronti del fenomeno di integrazione culturale globale si verrebbe a configurare una situazione sostanzialmente bipolare, dove la cultura occidentale si presenterebbe come promotrice di cambiamento, mentre il sistema orientale principalmente diverrebbe protettore del particolarismo culturale locale con ruolo conservatore ed anti-evoluzionista. Il conflitto politico, così, diverrebbe solo aspetto di un conflitto più ampio, cioè quello culturale, la cui strada è

oramai tracciata, unilineare, irreversibile. Inquadrato in questo ambito il problema dell' integrazione europea, pur non perdendo il suo significato intrinseco, acquisterebbe il valore che ogni parte, per quanto importante, assume nei confronti del tutto. Certamente problematica si presenterebbe un'Europa reclamante un proprio autonomo spazio politico, con velleità di ritorno a primati e predomini, non solo culturali, nel sistema mondiale. Un tentativo comunitario tutto teso verso un tale obiettivo, inquadrabile nell'area europeista che si definisce neutralista, sarebbe certamente funzionale ad una più pronta e meglio congeniata integrazione europea. Rimarrebbe solo da vedere come un'Europa neutrale si porrebbe nei confronti del fenomeno integrativo globale, una volta realizzato il particolarismo dell'obiettivo europeo e una volta riconosciuta validità alla globalità del fenomeno stesso. Con questo non si vuole certo sostenere che la rimozione del predominio in generale operata dal mondo statunitense nei confronti dell'Europa, abbia portato a situazioni che offrono più validità e garanzie di pace, di quanto ne possa offrire, a cose fatte, il risultato di un identico processo di rimozione che gli Europei dovrebbero operare nei confronti degli Statunitensi, per porsi alla guida mondiale. Punti fondamentali rimarrebbero comunque due; primo: operare la suddetta rimozione mantenendo la pace; secondo: il modo di porsi europeo nei confronti del fenomeno globale. In altre parole, azioni diplomatiche o cruente, predominio culturale a favore di poche classi dominanti o realizzazione di una generica democratica uniformità culturale? Tale uniformità culturale dovrebbe essere il naturale portato, al momento indefinito ed indefinibile, che la mescolanza, penetrazione e profonda amalgamazione arrecherebbe in seguito alla fusione dei particolarismi culturali localmente esistenti. Ciò verrebbe realizzato dai portatori di quella moderna nuova "occidentalità" che, come atto finale, sono disponibili a mettere in discussione il loro modo di essere in funzione di una più vasta solidarietà e pacifica umanità. Tutto questo è tanto più necessario quanto più si pensa che il mondo moderno ha raggiunto la capacità tecnologica di mettere in funzione potenziali distruttivi tali che perderebbe senso ogni conflitto mirante al predominio del sistema mondiale e che non lascerebbe, nel caso dovesse realizzarsi,

né vincitori, né vinti. In conclusione, secondo questa ipotesi evolutiva globale, il tentativo di effettiva integrazione comunitaria diviene imperativo categorico, mirante pure nel breve periodo all'interesse europeo e alla sua funzione autonoma, che in via strumentale servono all'accelerazione del processo integrativo stesso, ma non deviante dall'obiettivo finale di lungo periodo che non sembra permettere, e ciò in chiave problematica, una scelta politica di campo, diversa da quella abbracciata alla fine dell'ultimo conflitto.

7. Possibili schieramenti. Conseguenti Implicazioni. Futuribili scenari.

Finora sono stati illustrati i passi successivi del processo unificatore europeo in rapporto a idee che ad esso, implicitamente o esplicitamente, sottostavano o anche in riferimento a idee che si venivano man mano formando attraverso reciproche influenze fra concrete realizzazioni di quel processo e quelle stesse idee che le determinavano. Seppure in maniera non sistematica, si è fatto accenno, qua e là, a un nocciolo comune, interpretato come elitariamente posseduto, dell'attuale civiltà occidentale e, risalendo indietro nella storia europea, è apparso come questo "core" delle moderne civiltà, anche se non sempre consapevolmente riconosciuto dagli stessi suoi detentori, appartiene innegabilmente all'Europa, prima e alla moderna civiltà occidentale tutta, poi. Non è certo in questa sede che si vuole o si può riaprire un dibattito storico-filosofico fra tendenze diverse che vedono: gli eventi storici sottoposti e determinati dalle idee predominanti il momento storico stesso, o, viceversa, le idee sottoposte a e determinate da gli eventi storici, oppure, infine, secondo una visione mediatrice, una reciproca influenza fra idee ed eventi storici. Certo è che non si è lontani dalla realtà se si afferma che il futuro di una idea di Europa maggiormente unita può trovare spazio soltanto in un ambito che consideri come prioritario: il mantenimento dell'equilibrio e della pace mondiale. Può apparire strano che un'idea di Europa sia concepibile avulsa dal concetto e dalla volontà di equilibrio e pace, ma in questa sede ci si occupa, seppure marginalmente, dei rapporti fra idea, intesa quale entità appartenente al platonico mondo di ciò che è concepito, e riflessi nella pratica, intesi quali determinazioni emergenti direttamente o indirettamente quando dall'idea si passa alla pratica attuazione di essa. Pertanto è proprio questo il caso in cui sembra incarnarsi negli intenti pacifici di un'Europa unita, il dramma Sauliano implicante il fatto che mentre si opera per il bene, a causa di una condizione di peccato, si provoca il male. Il peccato, in questo caso, deve essere interpretato come la non detenzione in forma esclusiva del potere mondiale

non rivolto al dominio sugli altri, ma alla loro crescita e promozione evolutiva. Infatti, come si è già accennato in precedenza, piuttosto che da questo stato di "grazia" unipolare, il mondo è dominato dal peccato della divisione in forme tali che, se anche la descrizione di "sistema bipolare" può risultare inadeguata, quella di "sistema multipolare tendente alla bipolarità" è sufficientemente esplicativa del concetto che si vuole rendere. Ora, è innegabile che l'Europa unita, dati i suoi potenziali umani, tecnologici, economici, bellici, culturali, mediatori, in una situazione di equilibri polari tendenti, se non all'aggregazione, certamente alla satellizzazione verso i due poli fondamentali, emergerebbe non tanto quale polo minore, seppure importante, ma piuttosto come terzo polo di importanza equivalente a quelli dominanti. E' innegabile, quindi, che volendo dare spazio futuro ad un'idea di Europa sempre più unita, poiché la concreta realizzazione dell'idea verrebbe, o potrebbe venire, accompagnata a fenomeni di squilibrio di situazioni attuali, l'idea stessa dovrà inglobare non a livello verbale e predicativo, ma nella sostanza dei fatti, la preoccupazione fondamentale di mantenere e rafforzare la pace. Questa preoccupazione dovrà essere spinta fino al punto di mettere in discussione e sacrificare, se necessario, anche gli obiettivi primari di una maggiore unificazione e integrazione, nel caso in cui ciò fosse il prezzo del pacifico equilibrio. Nel tentativo esame di un problema di così vaste dimensioni e implicazioni non può mancare, anche se in forme grossolane e approssimative di primo approccio, una analisi di possibili schieramenti di un'Europa "probabilisticamente" più unita a livello politico e militare, oltre che economico. Agli occhi di alcuni ciò potrebbe sembrare la riesumazione dei cadaveri della "geopolitica", dati per defunti e sepolti nell'ultimo ventennio quando, in seguito alla crescita di ideali di pacifismo totale, prodotti dalla guerra del Vietnam e dalla situazione nel Sud-Est-Asiatico in generale, avevano perso la vitalità che li aveva caratterizzati dagli inizi del '50 in poi. Nella realtà, non si è molto lontani dal giusto nel pensare che la geopolitica ha sempre, larvamente o palesemente, dominato la scena politica mondiale. Ciò, non tanto per dare ragione a quegli studiosi quali Konrad Lorenz, che vedono nella "territorialità" il movente

fondamentale dell'uomo alla guerra, quanto per focalizzare l'attenzione sull'importanza che oggi, più che mai, in particolare, in seguito ad accentramento di risorse energetiche, ha assunto il possesso del territorio in un contesto di scambi internazionali sottesi, il più delle volte, da spirito mercantilistico e protezionistico piuttosto che da umanitaria ricerca del reciproco vantaggio.

Riconosciuta così l'eventualità di una Europa più unita politicamente e militarmente, come nascita di terzo polo di gravitazione nel sistema polare degli equilibri mondiali, si pone il problema dell' esame delle diverse collocazioni assumibili. In una analisi di primo approccio, approssimativa e generale, sono immediatamente individuabili tre diversi possibili schieramenti europei nell'ambito dell'attuale sistema mondiale:

- a) allineamento con i paesi del blocco orientale;
- b) allineamento con i paesi del blocco occidentale;
- c) non allineamento (ovvero permanenza in una quasi-stasi satellizzante).

Ognuna delle sopraccennate possibilità implica conseguenze che, seppure con i limiti tutti connessi alla presente esposizione, si tentano di esaminare al fine di individuare vie possibili ad una futura idea di Europa da presentare come "modello tipico ideale", poiché sottendente la pace.

a) Allineamento con i paesi del blocco orientale.

Una simile ipotesi di schieramento europeo, sicuramente valida in teoria, perché rientrando nel campo del "possibile", trova nella pratica almeno due ostacoli principali tendenti a farla definire "irrealistica", per lo meno nel breve e medio termine. Il primo ostacolo è definibile: "culturale"; il secondo ostacolo è definibile: "politico-militare". Nonostante i paesi dell'attuale Est-Europa siano culturalmente "europeissimi", si può parlare di ostacolo culturale ad una maggiore integrazione in quanto: le società inglobate sotto l'influenza dei due blocchi, seppure al loro interno sussistono

uniformità e differenze, sono comunque incompatibili a causa delle diverse concezioni su cui, esse società, fondano la legittimità del potere. L'avvicinamento delle società, senza la modificazione delle menzionate concezioni su cui esse stesse si strutturano, sarebbe tentativo di creazione di un "ibrido" dalla vita breve per sua stessa natura.

Si può parlare di ostacolo politico militare, perlomeno al momento e certamente per un tempo molto lungo, in quanto gli attuali equilibri mondiali collocano l'Europa nello schieramento occidentale, un'alterazione del quale non può avvenire senza suscitare conflittualità di ordine forse anche globale. In conclusione si può dire che lo schieramento orientale europeo, affinché si configuri in maniera realisticamente possibile, deve passare attraverso delle vie obbligate che vedono: da un lato, il generale rivolgimento delle nazioni europee verso forme di gestione del potere diverse da quelle attuali; dall'altro, ma parallelamente alla via precedente, un progressivo ma continuo disinnescamento politico-militare delle attuali alleanze. E' inutile sottolineare che quanto finora detto è inquadrato nell'aspettativa che i paesi dell'Europa orientale permangano nel loro atteggiamento di rigida immobilità e chiusura. Ben diversamente si svilupperebbe il discorso, prendendo in considerazione la "revisione della dottrina" da parte dell' Est-Europeo tutto; conseguentemente una democratizzazione in senso occidentale dei paesi del patto di Varsavia.

b) Allineamento con i paesi del blocco occidentale.

Più che di un'ipotesi, in questo caso, si può parlare di una realtà, poiché è un dato di fatto che l'Europa sia schierata a occidente. Se la precedente ipotesi, "sic stantibus rebus", implicando conflittualità, non appare rientrabile nel "modello tipico ideale" di una nuova idea d'Europa di cui si va alla ricerca, anche la presente ipotesi, allo stato attuale dei fatti, non è aliena da "conflittuabilità". Si impone, quindi, un approfondimento, poiché la ricerca che si va svolgendo è proiettata verso la messa a

punto di un quadro teorico coerente in cui l'emergere di una nuova idea d'Europa ponga come prioritario l'obiettivo della pace e dell'equilibrio.

L'appartenenza dell'Europa al patto atlantico non sarebbe di per sè elemento rilevante, se non fosse per il fatto che, essa Europa, per il potenziale umano, tecnologico, economico, bellico e anche culturale, emerge fra i due blocchi non come semplice partecipante ad uno dei due schieramenti, ma come ipotizzabile terzo polo in una configurazione dell'equilibrio mondiale diversa da quella attuale. E' innegabile, infatti, che in misura sempre maggiore, l'Europa va richiamando in una sua orbita non ancora ben definita e consistente, un crescente numero di paesi in via di sviluppo e non, ponendosi come mediatrice, in senso lato, tra essi. Più esplicativa di ogni altra argomentazione è il continuo rivolgersi all'Europa, quale riferimento, non solo da parte di paesi del terzo mondo, ma anche di paesi appartenenti ad entrambi i blocchi. Quest'operare da nuovo centro di gravitazione è causa di squilibri e dissidi nascenti non soltanto nello schieramento orientale, ma anche in quello occidentale di cui l'Europa è parte. A oriente ci si preoccupa per una situazione di preminenza che tutto l'occidente viene ad acquisire continuando ad inglobare l'Europa; per non parlare dei richiami ed attrazioni che, secondo i Sovietici, vengono esercitati sui loro "satelliti". A occidente si guarda con sempre maggiore preoccupazione alla crescita europea quando associata ad intenti di non allineamento o a maggiore rivendicata influenza in campo mondiale. Le potenziali cause di conflitto che hanno fatto definire l'attuale schieramento occidentale europeo, non conflittuale, ma "conflittuabile", non si esauriscono qui, bensì vanno oltre i confini della geopolitica. E' infatti innegabile, come alcuni osservatori politici fanno notare, che se da un lato esiste il problema del "contenimento" della potenza sovietica, dal Kremlino si vede e si ha paura dell'"accerchiamento". Per cui, sin dal 1917, ma in maniera preponderante dopo l'ultimo conflitto, quando il "contenimento dei rossi" fu predicato a destra e a manca, il sentimento della territorialità è stata la guida per la valutazione strategica degli equilibri mondiali, servendosi della carta geografica. E' così che sono nati i blocchi; è così che essi sono venuti man mano accomodandosi, in fasi successive seguendo la

logica della necessità di estendere influenza politica su territori sempre più vasti e in posizione strategica. Due fatti fondamentali, però, si sono verificati nell'ultimo trentennio, tali da rendere il blocco orientale "perdente in termini geopolitici". Il primo fatto è stato il peggioramento dei rapporti fra Cina ed Unione Sovietica, sino a giungere su posizioni di dichiarato antagonismo fra i due, insieme all'apertura della Cina al mondo occidentale. Il secondo fatto è stato la presa di consistenza del processo integrativo europeo e la "resurrezione" post-bellica a favore del blocco occidentale, con tendenza a influenzare anche i satelliti orientali. Ai nostri giorni perciò, in senso geopolitico, si può dire che "i rossi" sono accerchiati, più che contenuti. In tale scenario, sembrano avere sempre maggiore peso quelle valutazioni politiche che connettono la situazione del mondo islamico e i gesti inconsulti russi (invasione dell'Afganistan) dei nostri giorni, con la paura sovietica nei confronti dell'accerchiamento. La volontà sovietica di controllare dal Golfo Persico la "vena giugulare" dei rifornimenti energetici europei, non è giustificabile se non nella suaccennata logica che vede nell'Europa un effettivo sbarramento, se non un argine, in grado di muoversi addirittura verso le zone già ora controllate dai sovietici. Non certo per filosovietismo, né per filoamericanismo, ma solo per non voler vedere l'Europa ancora una volta ridotta a campo di massacro, che si vuole qui evidenziare come l'attuale idea d'Europa sia inadeguata, a causa della involontaria e indiretta "conflittualità" che porta con sé, a incontrare i fini della presente ricerca. L'evoluzione del processo europeo unificatore e specialmente la sua "autonoma crescita" in generale, appare, al momento, problematica per il mantenimento della pace mondiale sia perché può apparire ad alcuni come una "mina" nell'occidente stesso, sia perché può creare grosse pressioni geopolitiche e quindi suscitare reazioni inconsulte ad altri, timorosi di situazioni d'accerchiamento. E' giusto, qui, il caso di accennare alla contraddizione che nasce nei rapporti fra Europa e paesi non allineati o del terzo mondo, a seconda di schieramenti europei. Non è un segreto per nessuno che i paesi non allineati ed alcuni paesi del terzo mondo, mal sopportando l'egemonia statunitense, preferiscono l'Europa quale interlocutore nel mondo occidentale. Ai fini,

quindi, di una funzione di cuscinetto fra i due blocchi, una maggiore "neutralità" europea sarebbe ancor più promotrice di mediazione e di pace per quanto sopra accennato. Ma, come già visto, una maggiore "neutralità" europea è problematica per gli attuali equilibri. In definitiva non si può certo affermare che il presupposto di schieramento a occidente, sottostante l'attuale idea d'Europa, è di per sé foriero di conflittualità immediate. Però, in prospettiva futura, dando per scontata una maggiore crescita unitaria europea, si avranno inevitabilmente implicazioni destabilizzanti l'attuale quadro mondiale. Pertanto, un'Europa che presupponga sé stessa schierata a occidente, seppure garantisce la pace a breve termine, offre poche garanzie di stabilità a lungo termine, se i rapporti internazionali non progrediranno verso basi di concreto pacifismo generalizzato.

c) Non allineamento (ovvero permanenza in una quasi-stasi satellizzante)

Questa ipotesi di sviluppo in direzione del non allineamento è quella più cara al cuore di molti Europei, perché vedrebbe risorgere dalle ceneri dell'ultima guerra il grande sconfitto: l'Europa tutta e la sua civiltà. Tutto il mondo intellettuale si trovò concorde alla fine dell'ultimo conflitto mondiale che la "finis Europae", secondo un latinismo oramai anacronistico, era stata decretata. Con la presente ipotesi, invece, si ammette che il processo di sostituzione degli Americani agli Europei nella leadership mondiale, non solo possa subire un arresto, ma sia suscettibile di una inversione di tendenza. Il problema che, però, qui si pone è l'esame di possibilità e vie realizzative che permettano tale inversione di tendenza coerentemente con il mantenimento della pace e dell'equilibrio mondiale. Usuale punto di partenza è la posizione europea di terzo polo nell'attuale contesto bipolare includente l'Europa stessa nel patto atlantico. Una posizione europea di non allineamento implicherebbe una disgregazione della Nato e quindi la distruzione del bipolarismo. Ma, è abbastanza improbabile che un modello che ha garantito la staticità conflittuale per tempi molto lunghi venga facilmente e serenamente rimpiazzato con modelli alternativi, senza provocare

almeno focolai di lotta accanita, se non addirittura un nuovo disastro di proporzioni mondiali. Ciò non soltanto per causa di interessi reali che si sono costituiti, maturati e accresciuti su base di un modello d'equilibrio accettato come dato di fatto e rafforzato perché ritenuto opportuno, ma anche perché oramai non sembra più pensabile in termini di "orientamenti", una situazione sostanzialmente diversa da quella bipolare. Ciò produce, a livello politico, oltre che meccanismi psicologici che tendono a rimuovere ricerche di vie alternative prospettantisi come soluzioni, anche strutture concrete che fanno poi della situazione sostanzialmente bipolare, l'unica via veramente di fatto perseguibile. Ammettiamo pure, però, che il lavoro diplomatico, le organizzazioni per il mantenimento della pace, i movimenti di opinione e gli organismi militari di difesa, lavorino alacremente e attentamente per giungere a dare all'Europa una posizione di non allineamento senza passare attraverso la destabilizzazione conflittuale mondiale. In questo caso due aree speculative meriterebbero più attento approfondimento. La prima include l'esame di possibilità di conflitti periferici; la seconda include l'analisi di un eventuale nuovo modello di equilibrio risultante dal frazionamento del bipolarismo. Senza voler entrare in particolare in detta analisi si può comunque dire, in modo sommario, che l'attuale situazione di equilibrio, pur coinvolgendo aree periferiche in situazioni di guerra, definibili di aggiustamento o di destabilizzazione bipolare, a seconda degli orientamenti, riesce bene ed innegabilmente ad evitare focolai nelle aree centrali. Un modello alternativo di equilibrio, derivando dall'attuale bipolarismo ed eventualmente includendo più poli, porterebbe con sé una estensione della periferia a causa dell'allungamento dei perimetri delle frontiere di ciascun elemento polare. Molte delle aree che oggi, pur non potendosi considerare centri, né d'altronde periferia, rispetto all'attuale sistema, godono di relativa pace sociale, nel caso di frazionamento del bipolarismo diverrebbero certo periferia, con elevata probabilità di conseguenze conflittuali, sia in eventuali fasi di formazione che nel prosieguo di aggiustamento. Ciò ovviamente è valido nell'ipotesi che ogni sistema politico-sociale-territoriale scarica le sue tensioni, verso i sistemi circostanti, dai centri verso le periferie. Quanto

finora accennato condurrebbe ad affermare che il passaggio dal bipolarismo odierno, (così definito, ma con tutte le eccezioni altrove antecedentemente indicate), a sistemi politici d'equilibrio alternativi, garantendo stabilità solo nelle aree centrali attraverso il lavoro diplomatico e militare, ed anche ciò solo in via ipotetica seppure ammissibile, indurrebbe maggiore probabile conflittualità nelle periferie. Una indagine più approfondita sui punti esposti si renderebbe necessaria se non altro per non lasciare confermata la pretesa dei filobipolaristi di essere detentori di uno strumento che, seppure con grossissimi limiti e inadeguatezze, si rivela nella pratica dei fatti sufficientemente adatto a garantire staticità dell'equilibrio in estese aree del sistema mondiale. Sono derivabili così due immediate conseguenze: l'improponibilità della crescita europea unitaria al di là del bipolarismo; la problematicità della crescita europea in seno al bipolarismo. Si potrebbe così dire che l'Europa unita ha raggiunto con questa contraddizione il suo apice e dovrebbe pertanto limitarsi a permanere in una stasi o quasi stasi di crescita veramente unitaria, dove oggi ogni ulteriore proposta aggregativa ad altre nuove aree, più che integrazione diverrebbe "agglomerazione" o, nel migliore dei casi, "satellizzazione" più spinta a favore dell'occidente. Fidandosi dell'umana capacità di risolvere problemi razionalmente e in pace al massimo grado, accettando un'estensione delle periferie eventualmente derivanti dallo smantellamento bipolare, è opportuno esaminare vie da perseguire per risolvere le necessità neutraliste europee. Una possibile via potrebbe essere il favorire, nell'ambito del blocco Est, la nascita di un quarto polo, equilibratore dell'Europa e neutrale anch'esso. In sostanza, si tratterebbe di un modello, la cui stabilità è tutta da studiare, di tipo "atomico" e che vedrebbe gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica in opposizione così come protoni ed elettroni nell'atomo. All'Europa ed al quarto polo equilibratore, da meglio definire, rimarrebbe assegnata la funzione di "neutroni", secondo il paragone nucleare menzionato. Il bipolarismo, in questo modo, viene riproposto in forma più allargata sotto forma di quadripolarismo, in modo tale che due dei poli, che prendono parte al sistema, esercitano funzione di "zavorra" stabilizzatrice. L'affidabilità circa la stabilità del sistema rimarrebbe comunque da

verificare sul come e sul quanto le periferie, maggiormente estese, verrebbero a funzionare quali valvole di sicurezza per scaricare lontano dai centri ogni situazione pericolosa. L'individuazione, poi, delle aree territoriali possibilisticamente confluenti nella formazione di un quarto polo equilibratore, rimane comunque di difficile valutazione e definizione. Non appare, almeno ad una prima sommaria analisi, possibile che esse aree siano coincidenti con quella parte dei paesi del Comecon più vicini, geograficamente e, per certi aspetti, anche ideologicamente, all'Europa occidentale. Ciò non soltanto per impossibilità di operare in via immediata un distacco dalle orbite di satellizzazione sovietica (così come lo stesso problema si propone per l'Europa occidentale nei confronti degli Stati Uniti), ma anche perché quei paesi non sembrano costituire nel loro insieme una sede di potenzialità sufficiente a controbilanciare un eventuale non allineamento europeo. La ricerca, quindi, di aggregazioni per un sistema tetrapolare deve essere rivolta anche altrove. Un'area che presenta caratteristiche di sviluppi positivi in tal senso è quella cinese, che in verità, oltre a potenzialità umane e territoriali strategiche, non ne presenta molte altre. Però, proprio in funzione della sua posizione strategica, come l'Europa, è suscettibile di divenire vero cuscinetto fra le due superpotenze, in caso assuma una decisamente seria posizione di neutralità. Ma, gli ultimi sviluppi della politica cinese, sebbene abbiano confermato la Cina come paese comunista, hanno dato un'immagine di quel paese come tendenzialmente antisovietico e, seppure ideologicamente anticapitalista, se ne ha un quadro che lo potrebbe far definire filo-americano nei fatti. Pertanto, c'è chi già, nell'occidente, pensa alla Cina come serbatoio di riserva per il mercato della mano d'opera mondiale e mercato di sbocco per una ulteriore, definitiva crescita del sistema neo-capitalistico. Ne segue che una posizione di neutralità cinese, accompagnata da un progressivo distacco europeo dal blocco occidentale, mentre lascia praticamente inalterato il blocco Est, agli occhi di coloro che considerano già i cinesi alleati occidentali, costituisce un elemento suscettibile di essere valutato "perdita netta", per il blocco ovest, congiuntamente al distacco europeo. Ciò potrebbe

avere ripercussioni conflittuali sul piano mondiale, con serie alterazioni dell'equilibrio pacifico.

Altra area di possibili sviluppi è costituita da tutto il mondo islamico, in particolare per due ragioni fondamentali.

Primo: essendo tale area caratterizzata attualmente da notevole instabilità, senza che su di essa si eserciti in maniera definita l'influenza specifica dell'uno o dell'altro blocco, diverrebbe conveniente, per la pace, che si giungesse ad una sorta di coesiva aggregazione delle varie parti, trasformandola in maniera definitiva da periferia "conflittuante" in nuovo centro pacifico e neutrale.

Secondo: essendo il mondo islamico detentore di una grandissima quantità di risorse energetiche mondiali, uno stato di neutralità sarebbe il maggiormente desiderabile secondo una visione pacifista e non accaparratrice. L'elemento aggregante adatto allo scopo è l'Islamismo, e i tentativi Komeiniani dei nostri giorni, seppure con le sue follie ed ingiustificabili posizioni, sono prova evidente di quanto l'elemento religioso può fare nel mondo islamico tutto. Certamente non è l'Islamismo soltanto, seppure accompagnato ai privilegi che madre natura ha voluto concedere a quei territori, che tali aree possono trasformarsi in elemento di un contesto mondiale tetrapolare. Le caratteristiche attuali del mondo islamico presentantisi come intralci che non favoriscono tale trasformazione sono la mancanza di una classe politica, manageriale e dominante in genere, con fisionomie occidentali e un generale orientamento verso comportamenti e cultura di tipo feudale. Inoltre, l'esistenza di regimi politici "sui generis", spesso autocratici, imporrebbero tentativi di democratizzazione che, a loro volta, significherebbero distruzione della cultura islamica stessa. In definitiva, il processo di aggregazione secondo indirizzi neutralisti, qualora perseguibile, è comunque proiettato verso un futuro non immediato, ferma restando la sua problematicità in un contesto di equilibrio pacifico attuale.

8. Conclusioni.

In conclusione, ognuna delle ipotesi presa in considerazione, benché non analizzata secondo i metodi più raffinati della scienza politica e benché approssimata nei risultati per necessità contingenti, mostra, secondo un primo approccio al problema, l'impossibilità di rientrare, implicitamente o esplicitamente, in una moderna idea d'Europa che si prefigga la pace e l'equilibrio. Infatti, ognuna delle ipotesi esaminate sembra portare connaturati i germi di un possibile conflitto più o meno probabile nel caso di sua trasformazione da ipotesi in realtà pratica. La stessa attuale realtà pratica, nel lungo periodo, sembra foriera di conflittualità e non appaiono facilmente individuabili vie di sbocco per una idea d'Europa sempre più unita, ma non destabilizzante il quadro politico mondiale. Un'Europa che per essere realizzata implica conflitto non può essere ciò che gli Europei vogliono, per recuperare una leadership mondiale, da non utilizzare a proprio esclusivo vantaggio, ma a guida di pacifico progresso per il mondo intero. Si pone perciò il categorico imperativo della ricerca di uno spazio ideale, che garantisce la pace, ma al tempo stesso prepari il terreno per un progresso maggiore dell'Europa unita, che al momento appare dominata da stasi. Se l'Europa deve crescere, come si vuole che cresca, è prima di tutto compito degli Europei trovare soluzioni per questa crescita. Tornare al particolarismo del singolo stato, oltre che anacronistico, è un passo indietro di anni, se non di secoli, nella storia. Puntare a tutti i costi all'unità europea integrale, senza preoccuparsi dei problemi di stabilità e conflittualità sarebbe un tradimento delle stesse ipotesi di partenza da cui nasce il discorso unitario. Eppure, dalla nascita dei primi intenti europei unitari, federalisti o non, sino ad oggi, ci sono state variabili che hanno sempre condotto l'integrazione su terreno fertile e concreto. Queste variabili non appartenevano all'idea europea in modo specifico, ma nel tempo vi sono entrate a far parte e tutt'ora vi permangono in forme latenti o meno. Si tratta di riscoprirle, farle europee in tutto e seguirle con scrupolosa certosa convinzione che daranno frutti. Si parla qui d'idee di pacifismo totale che, più che preoccuparsi di geopolitica e strategie militari, si sono sempre rivolte, attraverso il sistema industriale, alla crescita

della produzione e alla generalizzazione del benessere. Attraverso queste idee l'Europa è cresciuta, è divenuta adulta; si tratta ora di vedere se sarà capace di marciare verso la maturità e la stabilizzazione unitaria. Attraverso idee di pacifismo e di generalizzazione del benessere, sulla falsariga degli Stati Uniti, l'Europa è divenuta interlocutrice di primaria importanza in campo mondiale. Si sono avuti alti e bassi ma sempre, anche se a volte a tasso ridotto, si è dovuto registrare un progresso. Spinte neutraliste, se esaminate da un punto di vista politico-militare, non trovano possibilità di sfogo o soluzione; tuttavia, se la battaglia per un'Europa "non schierata" deve essere condotta e vinta, essa può trovare risvolti positivi solo in campo economico-culturale.

Il produrre sempre di più e non lasciarsi incatenare dalle maglie del consumismo, come ad altri è accaduto, può essere la via per la "resurrezione". Produrre di più per altri e non per i propri consumi, può in un primo momento sembrare assurdo, ma non lo è senz'altro se si pensa che questa è "la croce europea", il prezzo del proprio affrancamento. Perché croce? Perché sarà senz'altro "sacrificio"! Stimoli a maggiori volumi di produzione, insieme alla maggiore quantità di prodotto di ogni singolo paese europeo, se rivolti in maniera protezionistica come in passato a vantaggio di coloro che li determinano, non condurranno a risultati rilevanti per il discorso unitario. Ma se quegli stessi fattori divengano strumenti di evoluzione nei confronti dei paesi del terzo mondo, e di tutti i paesi in via di sviluppo al fine di legarli indissolubilmente, nel bene e nel male, ai destini dell'Europa, non più come "paesi altri" da sfruttare, ma "paesi propri" da evolvere, allora ed allora soltanto si potrà avere un barlume di speranza nuova per l'Europa. In altre parole, l'Europa tutta deve sviluppare al suo interno modelli e sistemi di produzione caratterizzati da elevatissima efficienza; deve farsi promotrice della diffusione di tali sistemi produttivi ad aree territoriali sempre più vaste, fungendo non da mero centro di agglomerazione o satellizzazione, bensì da centro di aggregazione integrante su piani paritari. I risultati in termini di prodotto di tali sistemi produttivi vanno distribuiti non secondo la logica dell'incremento delle differenze fra aree diverse, ma secondo la

logica del raggiungimento dell'uguaglianza. Analogo discorso può essere fatto in campo culturale, dove l'Europa deve farsi promotrice di diffusione di "ritrovata civiltà", non mera portatrice di "scientifico sapere", come altri fanno, bensì detentrica della conoscenza dei destini dell'uomo, non fatto e creato per lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, ma per il godimento della pacifica gioia della conoscenza del mondo. Sembra quasi di poter dire che il destino di una maggiore unità Europea è legato a questa funzione di "Europa maestra"; una funzione senz'altro detenuta in passato, ma non utilizzata secondo criteri cristiani, pur tanto predicati in ambito europeo. La riscoperta di questo "cristianesimo sostanziale", moderno, e l'abbandono del "cristianesimo formale", tanto predicato nel passato, è chiave di volta per i destini europei. La storia, più che ad altri, dovrebbe aver insegnato agli Europei; ed il loro destino, oggi più che mai, è legato al non ripetere gli errori del passato. Se si trattasse di scegliere fra il "sacrificio" e la "guerra", dovremmo essere sicuri che oggi, contrariamente al passato, gli Europei, unanimi, opterebbero per il "sacrificio". A ciò è certamente legato il futuro d'Europa. Ma, chi può credere che gli Europei questa volta, abbandonando la logica del potere che li ha caratterizzati da secoli, sceglierebbero per il "sacrificio", a favore della fratellanza? E' con questo interrogativo che si conclude questa breve analisi, che vuole essere un contributo al modo in cui gli Europei guardano a loro stessi. Nel corso di tutta l'esposizione si è cercato di evidenziare come ogni progresso unitario europeo presenti, volta per volta, la duplice faccia del bene e del male essendo strettamente legato, in un contesto più ampio, al mantenimento degli equilibri mondiali. Sono state considerate svariate ipotesi e futuribili scenari di collocazione europea e in ognuno di essi la problematicità della "doppia faccia" è sempre emersa. E' evidente che futuribili scenari e idee ad essi sottostanti non possono essere presi in considerazione quali "modelli tipici ideali" per l'Europa, quando presentano più problematicità di un "Giano". E' sicuramente proponibile, invece, come modello di un'idea d'Europa, la riscoperta di un "cristianesimo sostanziale", che vedendo l'Europa impegnata in primo piano nel campo della cultura e della produzione diviene centro di

aggregazione di aree sempre più vaste, ma non al fine di satellizzarle insieme ad essa, a questa o all'altra superpotenza, bensì al fine di marciare insieme verso un mondo governato da un "sistema unipolare" , dove siano prioritari i concreti bisogni di tutti gli umani, nella pace generale.

Più che neutralità di fatto, quindi, viene proposta neutralità di pensiero, che, volta per volta, porta a scegliere idee guida per dirigere il passo quotidiano di "questo fallibile uomo".

BIBLIOGRAFIA

- C. CURCIO - Europa - Storia di un'idea - Eri - 1978.
- D. PASINI - Riflessioni sull'Europa - Istituto A. De Gasperi - 1979.
- C. DAWSON - The making of Europe - Meridian - 1932.
- M. HOWARD - War in European History - Opus - 1976.
- F. MORONI - Corso di storia - Sei - 1976.
- E. ROLL - Storia del pensiero economico - Boringhieri 1967.
- C. NAPOLEONI - Il pensiero economico del '900 - Piccola Bibl. Einaudi - 1963.
- D. THOMSON - World history (1914-1961) - Oxford University Press - 1963.
- G. PEARSON - Towards one world - Cambridge University Press - 1962.
- H. BRJWNE - World History 2 - (1900-1975) - Cambridge University Press - 1970.
- J.A. GARROTY - P. GAY - Storia del mondo - Oscar Studio Mondatori - 1973
- S. COTGROVE - The science of society - Allen and Unwin - 1967.
- B. BERNARDI - Uomo, Cultura, Società - F. Angeli Editore -1974.
- P. HALL - Europe 2000 – Juckworth

L'Autore: Rocco Morelli - Perito Industriale Meccanico, inizia nel 1966 come tecnico nel CNEN (Comitato Nazionale Energia Nucleare) nei Laboratori di Frascati e migra, a seguito di pubblico concorso del 1970, nell'Enel, dove presta servizio, all'inizio, nella sezione manutenzione della Centrale di Torrevaldaliga-Sud e in seguito, nel Coordinamento Programmi e Gestione Contratti presso la DCO - Direzione delle Costruzioni dell'Enel-CPN (Centro Progettazione Nucleare). Studente-lavoratore, si laurea, nella seconda metà degli anni '70, in Sociologia – indirizzo economico - con una tesi in Economia Aziendale sulla programmazione nell'Enel. Conseguisce nel 1981 il diploma post-universitario di Perfezionamento in Studi Europei, all'Istituto De Gasperi di Roma, e nel 1988 l'attestato di perfezionamento in Sociologia delle Comunicazioni di Massa presso l'Università La Sapienza di Roma. Dopo un pluriennale percorso formativo monitorato, in diverse esperienze lavorative, viene accettato nel 1984 ed iscritto nel British Engineering Council come Incorporated Mechanical Engineer presso ITEMME, poi IET, di Londra. Come quadro Enel nel 1990-92 diviene Responsabile della preparazione, emissione e gestione contratti, presso il Project Team Sardegna e poi presso il Project Team Cicli Combinati - Enel DCO – Roma. A metà degli anni 90 rappresenta Enel alla Conferenza OME del Cairo per il finanziamento di progetti e partecipa a progetti europei in Armenia e a progetti in Iraq sotto il programma Oil for Food; assiste gruppi di consulenti nell'internazionalizzazione di Enel, partecipando nel 1997, negli Stati Uniti, a una cooperazione di Enel con General Electric-Power System per impianti a cicli combinati. Con la liberalizzazione dell'Enel viene assegnato, nel 1999, alla costituenda Sogin Spa (Direzione Ingegneria e successivamente Pianificazione e Sviluppo) per la gestione dello smantellamento degli impianti nucleari, dove nel 2002 viene immesso in ruolo dirigenziale nella direzione Commerciale e Sviluppo. Si dedica alla valorizzazione degli asset societari e a progetti internazionali per terzi. Partecipa direttamente in diversi programmi di assistenza tecnica a paesi dell'est europeo per conto della Commissione Europea, di cui diviene anche consulente tecnico in specifiche circostanze. Fornisce assistenza in gruppi di lavoro al Ministero dell'Ambiente per il recepimento di direttive europee in ambito IPPC-BAT. Partecipa in progetti esteri della Sogin Spa ed entra a far parte del team di esperti di questa società che fornisce assistenza tecnica all'Enel per l'acquisizione d'impianti nucleari all'estero. Nel 2007, parallelamente al ruolo di responsabile delle attività di procurement e gestione nel Team dedicato agli impianti ex Enea di fabbricazione e ricerca sul combustibile nucleare, entra a far parte del Consiglio di Amministrazione di Nucleco Spa. Ha svolto attività di consulenza per aziende (e.g. Nucem Srl, Gruppo Protex – Consorzio CP&P) e istituzioni (e.g. CCSE-AEEG). Partecipa tuttora in attività associative e formative con indirizzo sociale e ambientale.